

**U N I W E R S Y T E T
K O M I S J I E D U K A C J I N A R O D O W E J
W K R A K O W I E**

Instytut Psychologii
Psychologia

Karolina Dymek

**Percepcja twarzy i nadwrażliwość na bodźce społeczno-
afektywne: charakterystyka uwagi społecznej w autyzmie**

Praca magisterska

Imię i nazwisko promotora:
dr Karolina Czernecka

Kraków, 2024

SPIS TREŚCI

Streszczenie w języku polskim.....	4
Rozdział I Wprowadzenie teoretyczne	5
1.1 Uwaga	5
1.1.1 Czym jest uwaga?.....	5
1.1.2 Komponenty uwagi i ich funkcje	6
1.1.3 Mózgowe mechanizmy funkcji uwagowych.....	9
1.1.3.1 Systemy neurotransmisji i struktury mózgu pośredniczące w czujności uwagi	9
1.1.3.2 Mózgowe mechanizmy uwagi selektywnej.....	10
1.1.3.3 Neuronalne podstawy podzielności uwagi.....	11
1.2 Spektrum autyzmu	12
1.2.1 Definicja i specyfika zjawiska oraz epidemiologia.....	12
1.2.2 Kryteria diagnostyczne ASD.....	14
1.2.3 Mózgowe korelaty spektrum autyzmu	15
1.2.4 Neuromarkery spektrum autyzmu	17
1.2.5 Charakterystyka „żeńskiego fenotypu autyzmu”	19
1.3 Uwaga a spektrum autyzmu	22
1.3.1 Specyfika funkcjonowania uwagi i percepcji w autyzmie	22
1.3.2 Neuronalne korelaty atypowych wzorców uwagi w ASD	25
1.4 Atypowe wzorce uwagi społecznej oraz socjo-afektywna nadwrażliwość u osób z ASD	26
1.4.1 Uwaga społeczna w autyzmie	26
1.4.2 Predyktory socjo-afektywnej nadwrażliwości	31
1.4.3 Percepcja emocji w autyzmie w kontekście współwystępowania ASD z aleksytymią	32
1.4.4 Różnice międzypłciowe w uwadze społecznej	34
1.5 Cel i problematyka badań własnych	36
Rozdział II Metoda	40
2.1 Osoby badane.....	40
2.2 Narzędzia	41
2.2.1 Metryczka.....	41
2.2.2 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20).....	42
2.2.3 The Autism-Spectrum Quotient (AQ).....	42

2.2.4 Baza ekspresji mimicznych (the NimStim Set of Facial Expressions)	43
2.2.5 Zadanie eksperymentalne	44
2.3 Procedura	47
2.4 Hipotezy szczegółowe	48
Rozdział III Wyniki.....	49
3.1 Statystyki opisowe	49
3.2 Analizy statystyczne	51
3.3 Analizy dodatkowe	53
Rozdział IV Dyskusja wyników.....	56
4.1 Omówienie wyników	56
4.2 Implikacje praktyczne i wnioski płynące z badań	61
4.3 Ograniczenia projektu i dalsze kierunki badań	63
Literatura cytowana	66
Spis tabel i rysunków.....	78
Streszczenie w języku angielskim.....	79

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Spektrum autyzmu to zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się deficytami w zakresie komunikacji i interakcji społecznych oraz obecnością sztywnych i powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Trudności w rozpoznawaniu emocji i stanów emocjonalnych innych ludzi stanowią kolejną specyfikę spektrum autyzmu. Ponadto, u osób w spektrum autyzmu obserwuje się atypowe wzorce uwagi wzrokowej, przejawiające się m.in. w odmiennościach w uwadze społecznej, która warunkowana jest nadwrażliwością na bodźce społeczno-afektywne, modulowaną neuronalną aktywnością autystycznych mózgow w obliczu informacji społecznych. Celem projektu było poszukiwanie różnic w uwadze społecznej pomiędzy osobami w spektrum autyzmu a typowo rozwijającymi się. Przeprowadzono eksperyment, którego procedura obejmowała: pomiar aleksytymii oraz poziomu autystycznych cech oraz zadanie uwagowe polegające na ocenie nasilenia dyskomfortu wobec prezentowanych ekspresji mimicznych (gniewnych, radosnych i neutralnych twarzy), w dwóch warunkach: 1) swobodnego patrzenia oraz 2) wymuszonego patrzenia (z użyciem manipulacji eksperymentalnej). W badaniu wzięło udział 75 dorosłych uczestników, gdzie 33 z nich stanowiło grupę autystyczną, a 42 grupę kontrolną. Analizy statystyczne otrzymanych wyników potwierdziły cztery z siedmiu postawionych hipotez szczegółowych. Rezultaty badań wykazały pozytywną korelację pomiędzy poziomem autystycznych cech a aleksytymią, a także wskazały na dodatni związek pomiędzy nasileniem autystycznych cech a stopniem dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane ekspresje mimiczne. Zaobserwowano również pozytywną korelację między aleksytymią a nasileniem dyskomfortu wobec radosnych i neutralnych twarzy. Wyniki przeprowadzonych badań uwiarygodniły, iż nie tylko nasilenie autystycznych cech, ale również aleksytymia może być zmienną modulującą dyskomfortową reakcję wobec percepcji ekspresji mimicznych. Zbadana zależność pokazała, iż aleksytymia jest zmienną, która powinna być brana pod uwagę w kontekście badania specyfiki uwagi społecznej w autyzmie.

Słowa kluczowe: spektrum autyzmu, uwaga wzrokowa, uwaga społeczna, percepcja emocji, społeczno-afektywna nadwrażliwość

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE TEORETYCZNE

1.1 Uwaga

1.1.1 Czym jest uwaga?

Uwaga mimo, iż jest conceptem, któremu często poświęca się – stosując w tym miejscu celowy pleonazm – dużo uwagi, nie jest zjawiskiem łatwym do zdefiniowania w sposób uniwersalny. Niemniej jednak, większość psychologów zgadza się ze stwierdzeniem, iż każdy mózg ma ograniczone limity przetwarzania informacji w określonym czasie. Posner i Petersen (1990) zdefiniowali uwagę jako proces poznawczy, polegający na selektywnej koncentracji na danych bodźcach czy zadaniach, podczas ignorowania reszty napływających informacji. Zdaniem badaczy, proces ten pozwala na alokację mentalnych zasobów wobec istotnych informacji, optymalizację wykonywania działania oraz umożliwia efektywną interakcję ze środowiskiem. Na proces ten oddziałują wewnątrz cele jednostki, czyli odgórna kontrola (ang. *top-down control*) oraz zewnętrzne bodźce – procesowanie odgórne (ang. *bottom-up processing*), pozwalające jednostce filtrować, priorytetyzować i odpowiadać na bodźce w oparciu o ich istotność (Posner i Petersen, 1990). Humphreys i Duncan (1989) również podkreślali rolę procesów odgórnych (kierowanych celem) i oddolnych (kierowanych bodźcem), postulując, iż uwaga jest dynamicznie alokowana na podstawie interakcji pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami. Z kolei William James (1890) definiował uwagę jako branie w posiadanie przez umysł jednego z wielu jednocześnie możliwych obiektów czy myśli. James wskazał, że uwaga implikuje odrzucanie jednych bodźców od drugich, w celu koncentracji na istotnych dla jednostki obiektach.

Faktem jest, że mózg ludzki jest w stanie funkcjonować efektywnie, jeśli posiada zasoby do efektywnej detekcji specyficznych informacji w celu następnego ich przetwarzania. I oto właśnie ten proces selekcji bodźców zwany jest uwagą. Duncan (1984) zaproponował model uwagi, zwany „stronniczą konkurencją” (ang. *biased competition*), w którym wyjaśnił, iż bodźce konkurują ze sobą o ograniczone zasoby uwagowe, a uwaga selektywna jest rezultatem tejże konkurencji. Johnston i Dark (1986) definiowali uwagę jako mechanizm filtrowania, umożliwiający selektywne przetwarzanie informacji. W tym miejscu, podkreślić należy, iż tak samo, jak pamięć jest pojęciem „parasolem”, które skrywa pod sobą różne typy pamięci, tak samo, pod pojęciem uwagi kryją się różne jej typizacje. Uwaga jest wieloaspektowym fenomenem poznawczym, który odgrywa główną rolę w

naszej percepcji, funkcjonowaniu poznawczym i zachowaniu. Prawidłowe funkcjonowanie uwagi wymaga selektywnej alokacji umysłowych zasobów w stosunku do specyficznych bodźców czy zadań, przy jednoczesnym filtrowaniu bodźców nieistotnych. Zrozumienie natury uwagi ewoluowało wraz z rozwojem nauki na przestrzeni dekad, a jej określenie wymagało eksplorowania tegoż procesu z różnorodnych perspektyw, zarówno psychologii poznawczej, jak i neuronauki oraz pokrewnych dziedzin.

Badania z zakresu neuronauki wykazały, iż uwaga jest w znaczącym stopniu związana ze specyficznymi regionami i sieciami w mózgu. Zarówno płaty czołowe jak i ciemieniowe, a także struktury podkorowe, takie jak wzgórze i zwoje podstawy mózgu, są zaangażowane w procesy uwagowe. Zostały również zidentyfikowane związane z uwagą mechanizmy neuronalne, takie jak zwiększenie neuronalnej odpowiedzi na bodźce uwagowe oraz tłumienie bodźców nieistotnych (Desimone, Duncan, 1995).

1.1.2 Komponenty uwagi i ich funkcje

Pierwszym komponentem uwagi jest uwaga selektywna. Sелеktywność uwagi jest procesem poznawczym, który polega na koncentrowaniu umysłowych zasobów na specyficznym podzbiore informacji lub bodźców, podczas jednoczesnego filtrowania nieistotnych informacji wejściowych czy dystraktorów (Cherry, 1953). Ten komponent uwagi pozwala jednostce na koncentrowanie się na istotnych informacjach czy bodźcach, pomijając te nierelevantne. Funkcja ta jest konieczna, aby móc realizować zadania wymagające rozróżnialności i podejmowania decyzji. Uwaga selektywna może być rozumiana jako mechanizm filtrowania, który zwiększa możliwości procesowania adekwatnych szczegółów, redukując tym samym poznawcze przeładowanie (Broadbent, 2013).

Kolejną właściwością uwagi jest czujność (ang. *vigilance*), odnosi się ona do zdolności utrzymywania koncentracji przez dłuższy czas na określonym zadaniu lub bodźcu (Mackworth, 1948). Czujność uwagi jest kluczowa dla wykonywania zadań wymagających wydłużonej koncentracji i związanych z monitorowaniem i detekcją rzadko pojawiających się zdarzeń (Warm i in., 2008).

Uwaga wykonawcza (ang. *executive attention*) jest procesem poznawczym wyższego rzędu, który angażuje się w alokację uwagowych zasobów w celu wykonywania zadań, monitorowania ich przebiegu oraz możliwości przerzutności uwagi między zadaniami, na potrzeby zachowań skierowanych na osiągnięcie konkretnego celu (Posner, Petersen, 1990).

Uwaga wykonawcza odnosi się do odgórnej kontroli uwagi, pozwalając jednostce ustawiać cele, priorytetyzować zadania oraz przerzucać uwagę między nimi. Ta funkcja uwagi odgrywa szczególną rolę w poznawczej elastyczności (ang. *cognitive flexibility*), rozwiązywaniu problemów oraz zachowaniach ukierunkowanych na cel (Posner, Petersen, 1990).

Podzielność uwagi z kolei, to zdolność do dystrybuowania zasobów uwagowych pomiędzy licznymi zadaniami oraz bodźcami występującymi jednocześnie, prowadząca do redukcji podjętych działań z powodu limitu możliwych do wykorzystania zasobów (Kahneman, 1973). Podzielność uwagi w potocznym rozumieniu jest postrzegana jako zdolność do „multitaskingu”, jest to rodzaj uwagi, z którego korzystamy, gdy musimy podzielić swoją uwagę pomiędzy zadania. Centralnym jej konceptem jest właśnie zasób lub wysiłek, który jest wymagany do procesowania danej informacji. Uważa się, iż ludzki umysł ma ograniczone zasoby, dlatego właśnie dzielenie naszej uwagi pomiędzy zadaniami jest trudne. Początkowo uważano, że zasoby te są nieodróżnicowane, to znaczy zakładano, iż są wewnątrznie zmieniające się i rozdzielane pomiędzy zadaniami do momentu całkowitego ich wykończenia (Kahneman, 1973). Jednakże, teoria różnorodnych zasobów (ang. *Multiple Resource Theory*) sugeruje, że prawdopodobnie istnieje ograniczony zestaw różnorodnych obszarów zasobów, gdzie każdy z tych zasobów może być aplikowany tylko do pewnych typów procesów (Wickens, 2002). Przykładowo, przestrzenne i werbalne procesy zdają się zależeć od innych zasobów, tak samo jak procesy wizualne i słuchowe, co może częściowo odbijać się na segregacji tych procesów w mózgu. Teoretyczne implikacje modelu wielorakich zasobów oparte są o umiejętność antycypowania poziomów interferencji funkcjonowania w wielozadaniowym środowisku. Wydawać by się mogło, że zasoby są jednocześnie alokacyjne - czyli mające przypisane możliwości ich użycia - i ograniczone, a te wartości są zależne od siebie - przykładowo, że kiedy zadanie jest bardziej wymagające uwagowo i angażuje większą ilość zasobów, to przekłada się to na niemożność dysponowania tymi zasobami w jednoczesnym wielozadaniowym aspekcie. Niemniej jednak, teoria różnorodnych zasobów dostarcza nam wyjaśnienia, iż skuteczność wielozadaniowości nie wynika wyłącznie z ilościowego zapotrzebowania zasobów, lecz jest rezultatem ich jakościowej wartości, która prowadzi do różnic w efektywności dysponowania czasem pomiędzy zadaniami (Wickens, 2002). Dzielenie czasu pomiędzy zadaniami odbywa się w sposób bardziej wydajny dla dwóch zadań wymagających percepcji za pomocą odmiennych dróg sensorycznych, niżeli używających tej samej sensorycznej modalności. Tę strukturalną różnicę widzimy właśnie pomiędzy procesowaniem wizualnym

a przetwarzaniem słuchowym – w wielu okolicznościach wykonywanie przez jednostkę dwóch zadań wzrokowych jednocześnie, jest mniej efektywne niż wykonywanie zadania angażującego słuch i wzrok w tym samym czasie. Zdolność mózgu do przetwarzania jest większa, gdy zadania związane są z odmiennymi obszarami zasobów, niż kiedy angażują te same zasoby - to właśnie dlatego łatwiej jest jednostkom wykonywać zadania wzrokowo-słuchowe w tym samym czasie, niż przykładowo poświęcać się jednocześnie dwóm odrębnym zadaniom wymagającym słuchania czy dwóm zadaniom wizualnym.

Kontrola uwagi odnosi się do zdolności do kierowania i regulowania uwagowych zasobów w sposób ciągły, pozwalając jednostkom na adaptacyjne alokowanie zasobów do relewantnych bodźców i zadań, przy jednoczesnym tłumieniu nieistotnych informacji. Kontrola uwagowa wiąże się z nieprzerwanym regulowaniem i kierowaniem uwagi, umożliwiając adaptacje do zmieniającego się zadania, wymagającego priorytetyzowania informacji istotnych. Mechanizm ten jest szczególnie ważny dla osiągnięcia poznawczej plastyczności i adaptacyjności (Lavie, 2005).

Uwaga przestrzenna i oparta na cesze (ang. *spatial and feature-based attention*) to kategoria uwagi odnosząca się do możliwości alokacji uwagi na podstawie przestrzennej lokalizacji lub specyficznych cechach bodźców (takich jak kolor czy kształt). Mechanizmy te leżą u podstaw zdolności do kierowania uwagą w stosunku do relewantnych obszarów wizualnych kierunków czy do specyficznych atrybutów obiektów (Treisman, Gelade, 1980).

Uwaga oddolna (ang. *bottom-up attention*), znana również jako uwaga kierowana bodźcem (ang. *stimulus-driven attention*), występuje, gdy uwaga jest zdominowana przez ciszę lub nieprzewidywalne bodźce w środowisku, niezależnie od intencji czy celów jednostki (Itti, Koch, 2001). Z kolei uwaga odgórna (ang. *top-down attention*), nazywana również uwagą kierowaną celem (ang. *goal-driven attention*), wymaga świadomego kierowania uwagą poprzez poznawcze cele i oczekiwania, umożliwiając jednostce skupienie się na specyficznej informacji czy zadaniu opartym o jej własne intencje (Desimone, Duncan, 1995).

Podsumowując, uwaga jest poznawczą zdolnością, która umożliwia selektywną koncentrację na specyficznych informacjach czy zadaniach, podczas jednoczesnego tłumienia nierelewantnych bodźców, co odnosi się stricte do selektywnej i wykonawczej funkcji tegoż procesu. Uwaga pozwala na alokację poznawczych zasobów w taki sposób, aby jednostka mogła zoptymalizować swoje działanie, modulowane poprzez oddziałujące na nią zewnętrzne bodźce i wewnętrzne cele. Innymi słowy, kierowanie uwagi modulowane jest w sposób oddolny i odgórny, a proces alokacji - wedle Teorii Wielorakich Zasobów -

jest ograniczony ze względu na typ zasobu, z którym jest związany. Ponadto, podkreśla się, że natura tego procesu jest dynamiczna, gdyż wymaga priorytetyzacji behawioralnie istotnej informacji spośród konkurujących ze sobą bodźców. Ogólnie rzecz ujmując, fundamentalną rolą uwagi jest determinowanie tego, jak jednostki przetwarzają kompleksową informację ze środowiska, poprzez selekcję relewantnych bodźców i następane odrzucenie nieistotnych informacji wejściowych.

Ze względu na fakt, iż w literaturze dotyczącej mechanizmów uwagowych, podkreśla się rolę neuronalnych mechanizmów zaangażowanych w selektywność uwagi, związaną z odgórnymi i oddolnymi procesami kierowania uwagi, których celem jest efektywna alokacja poznawczych zasobów, wydaje się, iż niezwykle istotnym jest również omówienie tychże zagadnień w kontekście mózgowych mechanizmów. W następnym podrozdziale przedstawione zostanie neuronalne i strukturalne podłoże prezentowanych funkcji uwagi.

1.1.3 Mózgowe mechanizmy funkcji uwagowych

1.1.3.1 Systemy neurotransmisji i struktury mózgu pośredniczące w czujności uwagi

Systemy neurotransmisji, takie jak system wydzielający acetylocholiny i system noradrenaliny zdają się odgrywać szczególną rolę w utrzymywaniu czujności uwagi. Zaobserwowano, że u szczurów, którym uszkodzono ścieżki acetylocholiny u podstawy przodomózgowia, występowała utrata czujności uwagi (McGaughey i in., 1996). System noradrenaliny wydaje się kluczowy dla alarmowania mózgu o potrzebie bycia gotowym na otrzymanie informacji lub wygenerowania odpowiedzi. Przykładowo, farmakologiczne modulowanie systemem noradrenaliny u ludzi, oddziałuje na ich zdolność do detekcji sygnału, który dostarcza informację o nadchodzącym zadaniu (Coull i in., 2001). Podejrzewa się, iż wzgórze może pośredniczyć między pobudzeniem i innymi aspektami uwagi, takimi jak przykładowo czujność uwagi. Dowodzą tego rezultaty badań z wykorzystaniem neuroobrazowania, w których uczestnicy musieli utrzymywać uwagę w celu detekcji cyfry „7” pojawiającej się przypadkowo na jednej z czterech pozycji. Wykonywali oni to zadanie na trzech różnych poziomach pobudzenia: normalnym, niskim: po deprivacji snu - i wysokim: po dostarczeniu kofeiny. Korowe regiony mózgu uwiaryściły aktywację, natomiast aktywność ta nie zmieniła się pod wpływem poziomu pobudzenia badanych. Co ciekawe, brzuszno-boczne regiony wzgórza były bardziej aktywne w warunkach niskiego pobudzenia, gdyż kora wymagała większego stymulowania, aby przeciwdziałać efektem

deprywacji snu; najmniejsza aktywność w tym regionie była obserwowana dla warunku wysokiego pobudzenia, kiedy kora nie potrzebowała dodatkowej dawki pobudzenia (Portas i in., 1998).

Czułość uwagi, jak zostało już wspomniane wcześniej, odnosi się do zdolności utrzymywania skupienia na zadaniu czy bodźcu przez dłuższy czas - jest szczególnie istotna podczas wykonywania monotonnych i powtarzalnych czynności. Zrozumienie neuronalnych podstaw czułości uwagi wymaga dogłębnej eksploracji wkładu różnorodnych struktur mózgowych. Jednym z centralnych regionów związanych z czułością uwagi jest kora ACC (ang. *the anterior cingulate cortex*), odgrywająca kluczową rolę w działaniu, detekcji błędów i inicjowaniu modyfikacji w uwadze i kontroli poznawczej (Posner, Petersen, 1990). Badania z wykorzystaniem fMRI (ang. *functional magnetic resonance imaging*) wielokrotnie wskazały na zwiększoną aktywację kory ACC podczas zadań na czułość uwagi (Weissman i in., 2006). Zwoje podstawy mózgu (ang. *the basal ganglia*) to grupa podkorowych jąder zaangażowanych w regulację czułości uwagi, struktury te, włącznie z jądrem ogoniastym (ang. *caudate nucleus*) i skorupą (ang. *putamen*), biorą udział w selekcji działań, kontroli hamowania i koordynacji procesów motorycznych i poznawczych. Dysfunkcje w zwojach podstawy mózgu mogą prowadzić do upośledzenia czułości uwagi. Wspomniane już wcześniej wzgórze (ang. *thalamus*) można nazwać stacją sensorycznego przekazywania, transmitującą informacje sensoryczne do kory mózgu. Odgrywa ono kluczową rolę w funkcjonowaniu czułości uwagi poprzez regulowanie przepływu wejściowych informacji sensorycznych do kory (Saalmann i in., 2011). Nieprawidłowości w funkcjonowaniu wzgórza mogą prowadzić do deficytów w utrzymywaniu czułości oraz do uwagowych pomyłek. Należy podkreślić, że mechanizm czułości uwagi nie opiera się na pracy indywidualnych regionów mózgu, lecz przeciwnie, wymaga on kompleksowej interakcji między wieloma strukturami. Kora przedczołowa, która jest połączona z korą ACC, odpowiedzialna jest za takie procesy jak: kontrola wykonawcza i pamięć roboczą, które odgrywają kluczową rolę dla czułości uwagi (Nee i in., 2013). Zatem efektywna komunikacja między tymi regionami jest niezbędna dla utrzymywania skupienia uwagi.

1.1.3.2 Mózgowe mechanizmy uwagi selektywnej

Uwaga selektywna jest zdolnością do priorytetyzowania sensorycznych informacji wejściowych lub poznawczych procesów, podczas jednoczesnego ignorowania innych informacji (Desimone, Duncan, 1995). Ten mechanizm poznawczy jest konieczny dla

efektywnej nawigacji całościowym środowiskiem sensorycznym i efektywnej finalizacji zadań. Tak samo, jak w przypadku zrozumienia mechanizmu czujności uwagi, tak samo i w przypadku określenia neuronalnych podstaw działania uwagi selektywnej, należy rozważyć interaktywność pracy różnych regionów mózgu i ich funkcjonalnych połączeń.

Jednym z kluczowych regionów mózgu zaangażowanych w selektywność uwagi jest kora przedczołowa (PFC, ang. *the prefrontal cortex*). Kora PFC odgrywa szczególną rolę w odgórnej kontroli i uwadze skierowanej na osiągnięcie celu (Miller, Cohen, 2001). Badania z wykorzystaniem fMRI wykazały podwyższoną aktywność w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC, ang. *the dorsolateral prefrontal cortex*) podczas zadań wymagających angażowania uwagi selektywnej (Corbetta, Shulman, 2002). Tylina kora ciemieniowa (PPC, ang. *the posterior parietal cortex*) jest kolejnym regionem biorącym udział w procesach związanych z selektywnością uwagi. Kora PPC integruje sensoryczne informacje i odgrywa ważną rolę w uwadze przestrzennej (Gottlieb i in., 1998). Serences i Yantis (2007) wykazali, iż neurony w korze PPC uwidoczniają wzorce przestrzennego selektywnego filtrowania podczas zadań angażujących uwagę. Co więcej, struktury takie jak wzgórze czy zwoje podstawy mózgu również mają swój udział w funkcjonowaniu uwagi selektywnej. Wzgórze odgrywa rolę sensorycznej bramy, przesyłającej sensoryczne informacje do korowych regionów mózgu (Saalman, Kastner, 2011). Zwoje podstawy mózgu natomiast, są zaangażowane w selekcję działania i hamowanie, które są istotne dla modulowania uwagi (Hikosaka i in., 1999).

1.1.3.3 Neuronalne podstawy podzielności uwagi

Podzielność uwagi będąca zdolnością uwagi do alokacji poznawczych zasobów do wykonywania wielorakich zadań jednocześnie, jest kompleksową funkcją poznawczą niezbędną dla codziennej wielozadaniowości. Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania oraz analizy lezji mózgu dostarczyły obszernego wglądu w to, w jaki sposób mózg zarządza zadaniami wymagającymi podzielności uwagi. Zrozumienie tychże neuronalnych podstaw funkcjonowania podzielności uwagi, poprzez skupienie się na rolach jakie odgrywają w tym procesie: kora przedczołowa PFC, kora ciemieniowa i wzgórek górny blaszki czworaczej (ang. *superior colliculus*), jest zasadnicze dla wyjaśnienia poznawczych procesów zaangażowanych w wielozadaniowość.

Jednym z centralnych regionów mózgu implikujących podzielność uwagi jest kora przedczołowa (PFC). Kora PFC, a w szczególności jej grzbietowo-boczna część, kora

DLPFC, odgrywa kluczową rolę w wykonawczej kontroli procesów, takich jak: zadaniowa przerzutność czy alokacja zasobów (Duncan, 2013). Badania z wykorzystaniem fMRI konsekwentnie wyjawiają podwyższoną aktywność kory DLPFC podczas zadań na podzielność uwagi (Szameitat i in., 2002). Z kolei kora ciemieniowa, szczególnie jej tylny obszar (ang. *the posterior parietal cortex*, PPC), jest kolejnym istotnym regionem dla funkcjonowania podzielności uwagi. Kora PPC jest odpowiedzialna za przetwarzanie przestrzenne i odgrywa zasadniczą rolę w koordynowaniu uwagą pomiędzy różnorodnymi bodźcami (Corbetta i in., 2008). Badania lezji mózgu wykazały, że uszkodzenia w obrębie kory PPC mogą skutkować deficytami w umiejętności efektywnej podzielności uwagi. Natomiast wzgórek górny blaszki czworaczej, podkorowa struktura śródmózgowia, jest zaangażowana w kontrolę ruchów gałek ocznych i uwagową orientację (Schall, 2002). Struktura ta przyczynia się do natychmiastowej alokacji uwagi do wielorakich bodźców wizualnych, umożliwiając tym samym podzielność uwagi pomiędzy różnymi lokalizacjami bodźców (Gottlieb i in., 1998). Warto zaznaczyć, że zadania na podzielność uwagi wymagają efektywnej komunikacji i koordynacji między różnorodnymi regionami mózgu. Przykładowo, kora PFC i PPC współpracują, aby alokować poznawcze zasoby i priorytetyzować informację pomiędzy odmiennymi zadaniami (Dosenbach i in., 2008). Z kolei wzgórek górny blaszki czworaczej uzupełnia wysiłek wspomnianych uprzednio obszarów, poprzez natychmiastowe kierowanie uwagą w stosunku do istotnych bodźców środowiskowych.

1.2 Spektrum autyzmu

1.2.1 Definicja i specyfika zjawiska oraz epidemiologia

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ang. *autism spectrum disorder*, ASD) to termin opisujący zbiór pojawiających się od wczesnego dzieciństwa deficytów w zakresie społecznej komunikacji i powtarzalnych zachowań sensoryczno-motorycznych, charakteryzujący się mocnym genetycznym podłożem, mogącym współwystępować z innymi czynnikami warunkującymi pojawienie się zaburzenia. Obecnie spojrzenie na ASD jest bardziej dogłębne i heterogeniczne niż 50 lat temu (Lord i in., 2018).

Wedle DSM-5 (ang. *the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition*, DSM-5) zaburzenie ze spektrum autyzmu definiowane jest jako neurorozwojowe zaburzenie charakteryzujące się deficytami w społecznej komunikacji i obecnością ograniczonych zainteresowań i powtarzalnych wzorców zachowań (Black, Grant, 2014).

Według klasyfikacji ICD-11 (ang. *International System for the Classification of Diseases 11th Revision*, ICD-11) diagnoza spektrum autyzmu wymaga, aby spektrum przejawianych przez jednostkę objawów zawierało się w tzw. „triadzie autystycznej”. Pierwszy obszar triady odnosi się do obecności deficytów w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania odwzajemnionych społecznych interakcji i komunikacji społecznej. Druga sfera autystycznych symptomów obejmuje zakres restrykcyjnych, powtarzalnych i sztywnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności, które są wyraźnie atypowe lub ponadnormatywne dla wieku jednostki i socjo-kulturowego kontekstu. Nienormatywne odpowiedzi na bodźce sensoryczne są obecnie zawarte w tejże sferze, w przeciwieństwie do klasyfikacji ICD-10, gdzie atypowe przetwarzanie bodźców sensorycznych nie stanowiło diagnostycznej istoty przejawianych przez jednostkę objawów. W skład trzeciej sfery triady wchodzi symptom, którego skutek działania przejawia się w upośledzeniu osobistej, rodzinnej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej sfery życia czy innych obszarów funkcjonowania.

Należy podkreślić, że deficyty odnoszące się do wyróżnionych klasyfikacji, powinny być obecne od wczesnych stadiów rozwoju jednostki. Jednakże, trzeba zauważyć, że niektóre jednostki z ASD mogą sprawiać wrażenie niezaburzonego funkcjonowania w wielu kontekstach poprzez wkładanie w to wyjątkowego wysiłku, w taki sposób, że ich cechy autystyczne w dzieciństwie mogą nie być widoczne dla innych (*ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, b.d.). ICD-11 wskazuje, że wyraźne symptomy ASD mogą czasami w pełni manifestować się później, na przykład dopiero w adolescencji, kiedy wymagania społeczne przerastają możliwości autystycznej jednostki. Niemniej jednak, konsekwentnie, stan ten manifestuje się klinicznie na całej przestrzeni życia, gdyż zaburzenie ze spektrum autyzmu ma dożywotni charakter, a nasilenie objawów ASD może różnić się na przestrzeni lat, w zależności od stadium rozwoju, intelektualnych i językowych zdolności oraz współwystępujących stanów i kontekstu środowiskowego (*ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, b.d.).

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. *The World Health Organization*, WHO) określa międzynarodowe występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu na 0,76%, jednakże statystyka ta bierze pod uwagę tylko około 16% globalnej populacji dzieci. W Stanach Zjednoczonych 1 na 59 dzieci ma zdiagnozowane ASD. Zaobserwowano istotny statystycznie wzrost stawianych rozpoznań zaburzeń ze spektrum autyzmu w US pomiędzy rokiem 2014 a 2016, a tendencja ta wynika najprawdopodobniej z wdrożonych zmian kryteriów diagnostycznych w DSM-5 (Hodges i in., 2020). Występowanie spektrum

autyzmu jest bardziej powszechne wśród mężczyzn, gdzie meta-analiza wykazała, iż proporcja mężczyzn w stosunku do kobiet ze spektrum autyzmu wynosi 3:1 (Loomes i in., 2017). Loomes i współpracownicy (2017) sugerują, że dziewczynki, które spełniają kryteria diagnozy spektrum autyzmu, wyróżnia wyższe ryzyko nieotrzymania klinicznej diagnozy ASD. Warto zaznaczyć, że żeński fenotyp autyzmu charakteryzuje się tym, że dziewczynki często kamuflują swoje społeczne deficyty i zdają się funkcjonować normatywnie, co sprawia, iż dziewczynki często otrzymują błędną lub zbyt późną diagnozę, gdyż ich symptomy autyzmu są przeoczone przez system opieki zdrowotnej czy środowisko.

1.2.2 Kryteria diagnostyczne ASD

Jak wskazuje klasyfikacja ICD-11, aby zdiagnozować spektrum autyzmu, jednostka musi przejawiać deficyty w inicjowaniu i utrzymywaniu społecznej komunikacji oraz w odwzajemnianiu interakcji społecznych. Oczywiście manifestacja tych deficytów może być zróżnicowana, gdyż zależy od wieku oraz zdolności werbalnych i intelektualnych jednostki. Manifestacje tychże deficytów mogą przejawiać się w trudnościach ze zrozumieniem sytuacji społecznych oraz brakiem/zmniejszonym zainteresowaniem nimi, a także nieodpowiednimi odpowiedziami/reakcjami na werbalne czy niewerbalne komunikaty. Autystyczna jednostka może charakteryzować się brakiem przejawiania niewerbalnych sygnałów społecznych, takich jak: kontakt wzrokowy, ekspresja mimiki czy mowa ciała lub te niewerbalne zachowania mogą być u niej rzadsze i mniej intensywne w porównaniu do typowo rozwijającej się populacji. U osób z ASD obserwuje się trudności w posiadaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych oraz we wzajemnym dzieleniu się zainteresowaniami. Autystyczne jednostki przejawiają trudności w wyobrażaniu sobie emocji, stanów emocjonalnych oraz intencji innych ludzi oraz odpowiadaniu na nie czy ich odwzajemnianiu. Osoby z ASD charakteryzują deficyty w świadomości społecznej, które sprawiają, że ich zachowanie może nie być odpowiednio modulowane kontekstem społecznym (*ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, b.d.).

Kolejną kluczową (wymaganą) cechą umożliwiającą zdiagnozowanie autyzmu jest obecność restrykcyjnych, powtarzalnych i sztywnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności, które są nietypowe lub ponadnormatywne dla jednostki, na tle jej grupy wiekowej i kontekstu społeczno-kulturowego. Zachowania te mogą przejawiać się w braku zdolności adaptacyjnych do nowych okoliczności, współwystępującym z pojawiającym się

u jednostki stresem czy cierpieniem w obliczu zmieniającego się środowiska. Reakcja stresowa może występować w odpowiedzi na zmiany, które powszechnie uznawane byłyby za trywialne, a także w okolicznościach nieprzewidzianych wydarzeń. Ponadto, autystyczną osobę cechuje sztywność w przywiązaniu się do rutyny, a także ponadnormatywne przestrzeganie zasad, np. podczas grania w gry. U jednostek z ASD obserwuje się zrytualizowane wzorce zachowania, takie jak np. sortowanie obiektów w ściśle określony sposób, a także obecność jednego lub więcej specyficznego zainteresowania czy specyficznego sposobu stymulacji bądź silnego przywiązania do konkretnych obiektów. Osobę w spektrum autyzmu charakteryzuje również powtarzalna, stereotypowa motoryka (szczególnie powszechnie występująca u autystyków we wczesnym dzieciństwie), mogąca przejawiać się w specyficznych ruchach ciała czy atypowym chodzie bądź nienormalnych ruchach dłoni i palców albo w odmiennej posturze. U autystycznych jednostek przez całe życie występują ponadnormatywne trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych, takie jak hiperwrażliwość (nadwrażliwość) i hipowrażliwość (niedowrażliwość) na bodźce sensoryczne, które mogą obejmować: dźwięki, światło, zapachy, tekstury (w szczególności jedzenia i ubrań), a także ciepło, zimno czy ból (*ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, b.d.).

Spektrum autyzmu może współwystępować z niepełnosprawnością intelektualną i/lub upośledzeniem języka funkcjonalnego. Ze względu na występowanie lub brak niepełnosprawności intelektualnej, autystyczna osoba otrzymuje diagnozę spektrum autyzmu: bez niepełnosprawności intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną. To samo rozróżnienie tyczy się upośledzenia mowy, gdzie jednostka otrzymuje diagnozę ze względu na przejawiany stopień upośledzenia. Wyróżnia się 3 rozróżnienia diagnostyczne: ASD z brakiem lub łagodnym upośledzeniem języka funkcjonalnego, ASD z upośledzeniem języka funkcjonalnego oraz ASD z całkowitą lub niemal całkowitą nieobecnością języka funkcjonalnego. Oczywiście w ostatecznym kodzie diagnozy autyzmu zawarte są te dwie informacje: o współwystępowaniu bądź braku współwystępowania z niepełnosprawnością intelektualną i upośledzeniem mowy (*ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*, b.d.).

1.2.3 Mózgowe korelaty spektrum autyzmu

Jak już wcześniej wspomniano, spektrum autyzmu jest całościowym neurorozwojowym zaburzeniem, które cechują deficyty w społecznej komunikacji i obecność ograniczonych i powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań czy

aktywności. Kluczowym dla zrozumienia klinicznego obrazu spektrum autyzmu, jest poznanie neuronalnych korelatów ASD, związanych z występowaniem tejże atypowości. Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania konsekwentnie uwidaczniają różnice w anatomii mózgu u osób z ASD. Różnice te obejmują zwiększoną - w porównaniu do normatywnej populacji – objętość mózgu, a także zauważalne zmiany w ilości istoty białej i istoty szarej mózgu, jak i odmienności w specyficznych regionach mózgu, takich jak ciało migdałowate i kora przedczołowa (Amaral i in., 2008). Poza strukturalnymi odmiennosciami, w autystycznych mózgach obserwuje się atypowe funkcjonalne połączenia. Badania fMRI wykazały atypowe wzorce połączeń neuronalnych w sieci stanu spoczynkowego (ang. *the Default Mode Network*, DMN) i regionach mózgu społecznego (ang. *Social Brain regions*) u osób z ASD. Upośledzenia funkcjonalnej łączności w tych regionach mózgu mogą przyczynić się do deficytów społecznych obserwowanych w autystycznej populacji (Just i in., 2004; Monk i in., 2009).

Oberman i współpracownicy (2005) wskazują również, że osoby w spektrum autyzmu mogą przejawiać odmienności w systemie neuronów lustrzanych (ang. *the Mirror Neuron System*, MNS). Neurony lustrzane umożliwiają jednostce zdolność do: naśladowania, empatii i zrozumienia działań oraz intencji innych ludzi. Wobec czego, sugeruje się, że odmienności w systemie MNS mogą stanowić przyczynę trudności w społecznym poznaniu, przejawianych przez osoby z ASD. Kolejną kwestią są czynniki genetyczne. Zidentyfikowano różnorodne geny związane z ryzykiem występowania autyzmu, wiele z nich pełni istotną rolę w neurorozwoju i funkcjach synaptycznych. Niemniej jednak, badacze nie są w stanie wyizolować pojedynczych genów warunkujących autyzm. Ponadto, identyczne warianty genów u różnych jednostek mogą przyczyniać się do występowania innych zaburzeń – odmiennych od ASD, takich jak, przykładowo: epilepsja, niepełnosprawność intelektualna czy schizofrenia (State, Sestan, 2012). Kolejną specyfiką mogącą stanowić przyczynę ASD jest zapalenie tkanki nerwowej i dysregulacja systemu autoimmunologicznego. Podłoże ASD może stanowić również podwyższony poziom prozapalnej cytokiny i wyższa aktywacja mikrogleju, obserwowana w mózgach autystycznych jednostek (Vargas i in., 2005).

1.2.4 Neuromarkery spektrum autyzmu

Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania dostarczają coraz większej wiedzy na temat możliwych biomarkerów autyzmu. DTI (ang. *diffusion tensor imaging*) będące nieinwazyjnym narzędziem *in vivo*, mierzącym dyfuzję wody w obrębie ścieżek istoty białej mózgu, wykazało dezorganizację mikro-strukturalnej integracji istoty białej u autystycznej populacji. Udowodniono również odmienności w synaptogenezie u osób z ASD, wynikające z niedojrzałości procesu mielinizacji (Helmy i in., 2023). Co więcej, rezultaty badań z wykorzystaniem DTI wskazały na istotne odmienności w integralności ciała modelowego w autystycznej populacji w porównaniu do typowo rozwijającej się (ang. *typically developing*, TD). Wykazano również, że mikro- i makro-strukturalne odmienności we spoidle wielkim w populacji ASD były skorelowane z socjokomunikacyjnymi deficytami charakterystycznymi dla spektrum autyzmu (Helmy i in., 2023).

Dane pozyskane przy użyciu fMRI, będące miarami w sygnałach BOLD (ang. *blood-oxygenation-level-dependent*) w różnych obszarach mózgu, opierające się na detekcji dynamicznych informacji o aktywności poszczególnych regionów mózgu, wyjawiają funkcjonalną architekturę odmienności w autystycznej populacji. Rezultaty badań z wykorzystaniem T-fMRI (ang. *event-related or task-based fMRI*), mierzące aktywność mózgu podczas przeprowadzania specyficznego zadania, wykazały atypową aktywność w regionach tzw. mózgu społecznego podczas zadań społecznych. Zarówno zredukowana, jak i podwyższona aktywność różnych obszarów autystycznych mózgow, została zaraportowana w odpowiedzi na wspomniany typ zadań - w zależności od jego specyfiki. Zaobserwowano hipoaktywację zakrętu wrzecionowego i ciała migdałowego u dzieci z ASD wobec reakcji na wizualną percepcję twarzy. Raportowano również istotnie obniżoną aktywność w bruzdzie skroniowej górnej i brzuszno-bocznej korze przedczołowej u autystycznej populacji w odpowiedzi na gesty biologiczne, takie jak: kontakt wzrokowy czy ruch ust, w porównaniu do reakcji na gesty motoryczne, takie jak: ruch wskazówek zegara czy wózka. Co więcej, wykazano hiperaktywność amygdali, brzusznej kory przedczołowej oraz ciała prążkowanego w odpowiedzi na rozpoznawanie ekspresji mimicznych twarzy u autystycznych nastolatków ASD (Helmy i in., 2023).

Deshpande i współpracownicy (2013) wykorzystując dane pozyskane metodami neuroobrazowania, takimi jak: fMRI i DTI, i analizując je przy użyciu modeli uczenia maszynowego (ang. *machine learning*, ML), wykazali różnice pomiędzy młodymi

dorosłymi z ASD a neurotypowymi, mogące stać u podłoża teorii umysłu (ang. *Theory of Mind*). Uzyskane przez badaczy rezultaty ujawniły, iż wszystkie z 19 szlaków połączeń mózgowych wchodzących w skład tzw. mózgu społecznego były istotnie silniejsze u osób TD w porównaniu do ASD. Szlaki te w głównej mierze przekazywały informacje wyjściowe z zakrętu wrzecionowatego oraz zakrętu skroniowego środkowego i wyjawiały upośledzoną łączność społecznego mózgu w autystycznej populacji. Co więcej, istotnie słabsze połączenia w regionach mózgu społecznego u osób z ASD w opozycji do TD były również istotnie skorelowane z poziomem natężenia autystycznych cech (ang. *Autism Quotient*, AQ) oraz zdolnościami w zakresie teorii umysłu (ang. *Reading Mind in Eye*, RME). Warto zauważyć, że badacze doszli do wniosku, iż dane statystyczne bazujące na kierowniczej łączności mózgu uzyskane na podstawie zadań angażujących społeczne obszary mózgu, mogą dostarczać wysoce różnicujących wskazówek dla predykcji tego czy dana osoba jest w spektrum autyzmu czy nie jest (Deshpande i in., 2013). W badaniu tym klasyfikatory ML uzyskały wysoką trafność rozróżnialności ASD od TD – 95,9%. Należy w tym miejscu podkreślić, że obecnie, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji – precyzyjniej rzecz ujmując: uczenia maszynowego i Deep Learningu, możliwa jest trafna rozróżnialność spektrum autyzmu od neurotypowego rozwoju, w oparciu o neuroobrazowe biomarkery. Niemniej jednak, ze względu na heterogeniczność ASD, przejawiającą się nie tylko w behawioralnych objawach tegoż zaburzenia, ale mającą swoje źródło w heterogeniczności neuronalnej aktywności i morfologii autystycznych mózgow oraz niemożliwość odczytu często nieczytelnego i niespójnego dla oka człowieka wyniku MRI, tylko aplikując modele ML czy Deep Learningu, jesteśmy w stanie trafnie sklasyfikować spektrum autyzmu na podstawie neuroobrazowych danych.

Pozyskiwanie danych za pomocą rs-fMRI (ang. *resting-state fMRI*) - czyli w paradygmacie zapisu aktywności mózgu w stanie spoczynku (bez obecności zadań) - daje możliwość przeprowadzania badań na małych dzieciach czy osobach z ASD, które np. nie są w stanie podążać za zadaniami ze względu na bariery językowe czy intelektualne. Wiele badań rs-fMRI za cel obiera sobie eksplorowanie *large-scale resting brain networks* (RBNs). Ta organizacja struktur mózgowych uwidacznia wzorce korowej synchronizacji wraz z koherentną spontaniczną fluktuacją neuronalnej aktywności podczas spoczynku. RBNs obejmują: sieć domyślną (ang. *the Default Mode Network*, DMN), grzbietową i brzuszную sieć uwagową (ang. *Dorsal Attention Network*, DAN; *Ventral Attention Network*, VAN), sieć istotności (ang. *Salient Network*), sieć wzrokową (ang. *Visual Network*) oraz sieć sensomotoryczną (ang. *Sensorimotor Network*). Wykazano zredukowaną łączność sieci

DMN, obejmującej tylny zakręt obręczy, przedklinek i przyśrodkową korę przedczołową u pacjentów z ASD w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto, badania autystycznej populacji uwiaryściły podwyższoną funkcjonalną łączność w grzbietowej sieci uwagowej (DAN), która aktywuje się, aby zorientować uwagę na relewantnych bodźcach. Wykazano również podwyższoną łączność w wyspie, która jest szczególnym regionem sieci VAN odpowiedzialnym za emocje społeczne. Udowodniono także, że w autystycznej populacji funkcjonalna łączność sieci istotności, obejmującej grzbietową korę przedniej części zakrętu obręczy (ang. *the dorsal ACC*) i przednią część wyspy (związaną z detekcją i filtrowaniem istotnych bodźców) jest zredukowana (Helmy i in., 2023). Warto w tym miejscu wspomnieć, że Dekhil wraz z współpracownikami (2018) wykorzystując uczenie maszynowe do analizy danych z rs-fMRI, osiągnęli nie tylko wysoką skuteczność w rozróżnialności mózgow autystycznych od TD, ale również zastosowany przez nich model umożliwił wygenerowanie spersonalizowanego raportu dla każdej badanej jednostki, wskazującego na konkretne obszary mózgu przejawiające odmienności oraz wiele implikacji. Wyniki te mogą być rozważane jako bardzo wartościowe w aspekcie klinicznym, dzięki możliwości zarówno przewidywania, jak i zrozumienia zachowania autystycznych jednostek. Ponadto, model ten może pomóc w stworzeniu spersonalizowanego oddziaływania terapeutycznego dla indywidualnych autystycznych osób. Tak więc, jak widzimy, poszukiwanie i dogłębna analiza neuromarkerów spektrum autyzmu jest niezwykle ważna - nie tylko ze względu na możliwość głębszego zrozumienia i opisu tegoż fenomenu, ale przede wszystkim, po to, aby móc trafniej, szybciej i rzetelniej diagnozować autyzm, a także, aby - w oparciu o indywidualny output - planować indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, skupiające się na tych obszarach, które najbardziej rzutują na trudności w codziennym życiu oraz, aby wzmacniać te aspekty, które stanowią potencjalne mocne strony jednostki.

1.2.5 Charakterystyka „żeńskiego fenotypu autyzmu”

Faktem jest, iż istnieje duża dysproporcja w wielkości populacji kobiet w stosunku do mężczyzn z diagnozą autyzmu. Wedle metaanalizy opartej o wyniki z 54 badań z zakresu tejże tematyki, stosunek ilości mężczyzn z ASD do kobiet z ASD wynosi 3,5 do 1 (Loomes i in., 2017). Obecnie coraz większe zainteresowanie badaczy przykuwają związane z płcią odmienności w obrazie symptomów spektrum autyzmu, postrzegane jako możliwe uwarunkowania tej diagnostycznej dysproporcji. Hipoteza kamuflażu (ang. *camouflage*

hypothesis) zakłada, że dziewczynki i kobiety z ASD w normie intelektualnej mogą być w stanie maskować objawy autyzmu - w szczególności te związane ze społecznymi deficytami, co przekładać się może na niższy odsetek diagnoz ASD wśród kobiet bez niepełnosprawności intelektualnej. Rezultaty badań wskazują, że dziewczynki w spektrum autyzmu prezentują większą motywację społeczną i mają lepsze społeczne umiejętności niż chłopcy z ASD. Ponadto, zaobserwowano, że chłopcy z ASD są bardziej podatni na przejawianie uzewnętrznionych zachowań, takich jak: nadpobudliwość oraz agresja czy zakłócające spokój zachowania. Autystyczne dziewczynki natomiast, mają tendencję do tłumienia swoich emocjonalnych problemów i nieprzejawiania ich na zewnątrz (Dimech, 2021).

Przyczyn zjawiska kamuflażu charakteryzującego żeński fenotyp autyzmu można upatrywać się w chęci dopasowania się do wymagań społecznych. W rzeczywistości kobiety jako grupa społeczna mierzą się z presją większych oczekiwań w tymże aspekcie, co związane jest narzuconą płcią społeczno-kulturową. Tak więc, kamuflowanie pomaga mierzyć się z tymi społecznymi wymaganiami i dopasować się do środowiska, w celu unikania odrzucenia przez rówieśników czy niezrozumienia. Warto podkreślić, że dziewczynki i kobiety z ASD wydają się pragnąć relacji przyjacielskich, pomimo swoich trudności w utrzymywaniu relacji społecznych i ograniczeniach w zakresie komunikacji. Wbrew tym potrzebom, autystyczne dziewczynki i kobiety często doświadczają uczucia samotności i izolacji w wyniku różnych form *bullying*'u czy ostracyzmu ze strony rówieśników, co może być związane z wykształceniem się u nich strategii maskowania, w celu dopasowania się do środowiska i naśladowania swoich rówieśników czy ukrywania swoich autystycznych cech przed światem zewnętrznym (Tubío-Fungueiriño i in., 2021). Kobiety z ASD wydają się mieć wysoko rozwiniętą samokontrolę, która zapewne jest wynikiem ich starań mających na celu kamuflowanie swoich autystycznych symptomów (Tubío-Fungueiriño i in., 2021). Niestety maskowanie autystycznych cech niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, do których można zaliczyć po pierwsze, późną lub nieodpowiednią diagnozę lub jej brak, co przekłada się na nieuzyskanie przez jednostkę odpowiedniej pomocy medycznej i terapeutycznej oraz brak wsparcia jej specyficznych potrzeb. Ponadto, ze względu na fakt, iż kamuflowanie jest procesem wysoce wymagającym i obciążającym autystyczną osobę, zachowanie to prowadzi może do zaburzeń lękowych, symptomów depresji, utraty własnej tożsamości, samookaleczeń i myśli samobójczych (Tubío-Fungueiriño i in., 2021).

Poza różnicami międzypłciowymi w obrazie ASD mającymi wymiar bardziej społeczno-kulturowy i mogącymi wynikać z socjalizacji do określonej płci, należy również poruszyć kwestie związane z cechami mózgu. Irimia wraz z współpracownikami (2018) stosując algorytm uczenia maszynowego dokonali identyfikacji struktur mózgowych, które odróżniały osoby z ASD i typowo rozwijające się ze względu na płć. Zaobserwowano różnice w lewym polu skroniowym między autystycznymi kobietami i mężczyznami, niemniej jednak, różnice te nie zostały zidentyfikowane między kobietami i mężczyznami typowo rozwijającymi się. Ponadto, wykazano, że objętość lewego zakrętu przyhipokampowego była istotnie większa u kobiet z ASD w porównaniu do autystycznych mężczyzn. Dodatkowo, odmiennie obserwowano w zakręcie skroniowym górnym między kobietami i mężczyznami z ASD. Co więcej, zareportowano większą objętość powierzchni bieguna potylicznego i prawego klinka u autystycznych kobiet w porównaniu do mężczyzn z ASD, a różnice te nie występowały w grupie TD. Uzyskane rezultaty mogą wskazywać, że fenotypowe różnice płciowe w obrazie ASD mogą być specyficzne dla biologicznej płci (Irimia i in., 2018).

Mimo, iż powyższe paragrafy skupiały się – celem zachowania zgodności z nazewnictwem użytym w literaturze cytowanej - na opisie tzw. „żeńskiego fenotypu autyzmu” jako charakterystyki kobiecego autyzmu, należy w tym miejscu podkreślić, że błędnym byłoby – opierając się na danych statystycznych – uznanie, iż żeński fenotyp autyzmu dotyczy wyłącznie kobiet. Istotnym jest, aby w tym miejscu dokonać rozróżnienia pomiędzy płcią biologiczną a tożsamością płciową i zwrócić uwagę na fakt, że wśród populacji ASD występuje wyższy odsetek osób niecisplciowych niż w ogóle populacji. Autystyczne osoby przejawiają mniej zachowań charakterystycznych dla płci, w szczególności w czasie dzieciństwa. Obserwuje się mniej różnic w zachowaniu pomiędzy chłopcami i dziewczynkami z ASD niż w typowo rozwijającej się populacji. Ponadto, rezultaty badań wskazują, że u osób z ASD występuje tendencja do transpłciowości oraz: iż są one bardziej podatne na odczuwanie dysforii płciowej (García i in., 2023). Dane statystyczne wskazują, że w autystycznej populacji 91,7% osób męsko oznaczonych przy narodzeniu (ang. *assigned male at birth*, AMAB) identyfikuje się z męską płcią, natomiast 77,9% osób żeńsko oznaczonych (ang. *assigned female at birth*, AFAB) przy narodzeniu czuje się kobietami (Dewinter i in., 2017). Tak więc, widzimy, iż odsetek, w szczególności osób AFAB, które identyfikują się z płcią inną niż została im przypisana jest niezwykle wysoki. W związku z tym faktem, można zadać sobie pytanie, czy binarny podział na fenotypy ASD jest wystarczający czy w ogóle zasadny. Jednakże, to co warto podkreślić, to

fakt, że nie wszystkie osoby wpisujące się w tzw. „żeński fenotyp autyzmu” czy przejawiające maskujące zachowania to kobiety, gdyż terminy te mogą dotyczyć również osób transpłciowych czy mężczyzn, niemniej jednak założyć można, że żeński fenotyp autyzmu jest specyfiką charakteryzującą większość autystycznych osób żeńsko oznaczonych przy narodzinach.

1.3 Uwaga w spektrum autyzmu

1.3.1 Specyfika funkcjonowania uwagi i percepcji w autyzmie

Odmienne funkcjonowanie procesów uwagowych u osób w spektrum autyzmu mieści się w charakterystyce tejże neuroatypowości. Pomimo, że specyfika procesów uwagowych nie stanowi kryterium diagnostycznego spektrum autyzmu, to jest ona jednym z kluczowych symptomów ASD, co potwierdzają badania naukowe w tym zakresie, jak i obserwacje kliniczne. Specyficzna organizacja procesów poznawczych u osób z ASD, uwydatnia się w sztywnych wzorcach zainteresowań oraz specyficznych zdolnościach (Attwood, 2013). Specyfikę tę próbowała wyjaśnić koncepcja słabej koherencji (ang. *the Weak Central Coherence Theory*) (Happé, Frith, 2006), mówiąca o tym, iż charakterystyczny styl poznawczy osób w spektrum autyzmu wynika z obniżonej zdolności do globalnego, holistycznego przetwarzania informacji, która rekompensowana jest przetwarzaniem informacji w sposób lokalny i koncentracją na szczegółach. Przyczyną odmiennej organizacji procesów poznawczych u autystycznych osób, upatruje się również w dysfunkcjach w zakresie teorii umysłu i w deficytach funkcji wykonawczych. Dodatkowo, należy zauważyć, że odmienny charakter funkcjonowania poznawczego w spektrum autyzmu, niewątpliwie uwydatnia się również w społecznym funkcjonowaniu jednostki. Wiele przejawianych u osób z ASD trudności w sferze interakcji społecznych i komunikacji, związanych jest z odmiennymi mechanizmami uwagi i percepcji. Tak więc, specyfikę procesów uwagowych w autyzmie, można postrzegać jako nadrzędny, charakterystyczny symptom autyzmu, spajający kryteria diagnostyczne mieszczące się w tak zwanej „autystycznej triadzie”.

U osób autystycznych często występują trudności związane z funkcjonowaniem uwagi, takie jak problemy z koncentrowaniem się na zadaniu i podążaniem za instrukcjami czy trudności ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas. Za jedną z przyczyn występujących w ASD trudności w uwadze, uważa się kwestię odmiennej sensoryki. Zarówno

hiperwrażliwość, jak i hipowrażliwość na bodźce sensoryczne mogą prowadzić do trudności z koncentracją (Attwood, 2013). Hiperwrażliwość znacząco obniża możliwości poznawcze jednostki, gdy jest ona poddana oddziaływaniom sensorycznych dystraktorów. Przykładowo, u osoby z nadwrażliwością słuchową, nawet ledwo słyszalny dla innych dźwięk, może pochłaniać całe jej zasoby uwagowe i powodować, iż nie będzie ona w stanie skupić się na zadaniu. Z kolei osoba, u której występuje hipowrażliwość może wymagać poddawania intensywnej stymulacji sensorycznej, aby móc skoncentrować się na zadaniu. Kolejnym czynnikiem powodującym trudności uwagowe u osób w spektrum autyzmu są deficyty w zakresie funkcji wykonawczych, odnoszących się do wielu procesów poznawczych, takich jak: planowanie, organizacja, priorytetyzacja czy wykonywanie zadań. Wiele osób w spektrum autyzmu zmagają się z deficytami w zakresie funkcji wykonawczych, co powoduje u nich trudności w zarządzaniu czasem i skupieniu się na zadaniu (Attwood, 2013).

Keehn i współpracownicy (2010) zaobserwowali deficyty w funkcjonowaniu sieci uwagi ostrzegawczej i funkcji wykonawczych u osób z ASD, niemniej jednak efekt ten nie występował w przypadku sieci uwagi orientacyjnej. Omawiane przez autorów badania sieci uwagowe są istotnymi aspektami funkcjonowania poznawczego i społecznego jednostki, gdyż związane są z takimi procesami jak: przerzutność uwagi, hamowanie czy pamięć robocza. Autorzy wskazanego badania doszli do wniosku, że deficyty w czujności uwagi i sieci wykonawczej mogą przyczyniać się do obserwowanych u osób z ASD społecznych i poznawczych trudności. Jednakże, należy zauważyć, iż u osób autystycznych nie występują deficyty w sieci orientacyjnej (Keehn i in., 2010). Wyniki te są zgodne z rezultatami innych badań w tym zakresie, które wskazują, że u osób z ASD przetwarzanie percepcyjne i uwaga skierowana na szczegóły, funkcjonują na wyższym poziomie w porównaniu do osób typowo rozwijających się. Przykładowo, badania Jolliffe i Baron-Cohen (1997) dowiodły, iż osoby w spektrum autyzmu mają lepszą percepcję wzrokową niż osoby TD. W teście EFT (ang. *Embedded Figures Test*) osoby z ASD uzyskały istotnie lepsze wyniki w porównaniu do osób TD. Osoby autystyczne były szybsze i bardziej precyzyjne w znajdowaniu ukrytych figur spośród złożonych wzorów. Rezultaty te stanowią empiryczne dowody na to, iż przetwarzanie percepcyjne i uwaga skierowana na szczegóły są wysoce rozwinięte u osób w ASD, pomimo obserwowanych dysfunkcji w innych aspektach tegoż zagadnienia (Jolliffe, Baron-Cohen, 1997).

Mottron i współpracownicy (2006) w przeglądzie badań dotyczących przetwarzania percepcyjnego u osób w spektrum autyzmu, w oparciu o zaprezentowane badania,

zapropowali osiem następujących zasad funkcjonowania autystycznej percepcji: 1) Percepcja w autyzmie jest wzmożona; 2) Percepcja w autyzmie jest skoncentrowana na lokalnej, a nie na globalnej informacji; 3) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się zwiększonym różnicowaniem niskopoziomowych cech; 4) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się preferencją do przetwarzania informacji sensorycznych; 5) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się preferencją do informacji statycznych, a nie dynamicznych; 6) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się preferencją do powtarzalnych wzorców i przewidywalnych informacji wejściowych; 7) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się preferencją do przetwarzania detali, nie całości; 8) Percepcja w autyzmie charakteryzuje się względną obojętnością na informacje kontekstowe. Mottron i współpracownicy (2006) zasugerowali również, że występujące u autystycznych osób podwyższone zdolności percepcyjne mogą być związane z takimi poznawczo-behawioralnymi charakterystykami jak: przykuwanie uwagi do szczegółów, preferowanie rutyny i przewidywalności oraz z trudnościami w społecznej interakcji i komunikacji. Wedle autorów opracowania, relatywnie lepsze przetwarzanie percepcyjne stanowi kluczową charakterystykę spektrum autyzmu, gdyż można w nim się upatrywać przyczyn poznawczo-behawioralnych objawów ASD.

Odmiennosc w funkcjonowaniu uwagi u osób w spektrum autyzmu przejawia się w podwyższonej czujności uwagi (Hutt i in., 1964) oraz w trudnościach w zakresie selektywności uwagowej. Jedne z pierwszych badań nad selektywnością uwagi u osób w spektrum autyzmu, przeprowadzone w paradygmacie behawioralnym, wykazały, że u osób z ASD obserwuje się nadmierną selektywność informacji sterowanej uwagą – innymi słowy, że uwaga koncentruje się na bodźcach nieistotnych, co powoduje znaczne trudności w koncentrowaniu się na bodźcach istotnych (Lovaas, Schreibman, 1971). Lovass, Schreibman (1971) doszli do wniosku, iż występujące w ASD zaburzenia uwagi są istotnymi symptomami spektrum autyzmu, a ich istotność w hierarchii autystycznych cech plasuje się na równi z deficytami w zakresie interakcji społecznych i trudnościami w komunikacji. Wedle badań przeprowadzonych przez Pudło (2018) osoby nastoletnie w normie intelektualnej w spektrum autyzmu charakteryzują się niższymi wynikami w zakresie czujności uwagi, przejawiającymi się w dłuższym czasie wykonania zadania i mniejszej poprawności odpowiedzi w porównaniu do nastolatków typowo rozwijających się. Rezultaty te były zgodne z wynikami badań Fana i współpracowników (2012), którzy zaobserwowali niższy poziom czujności uwagi u autystycznych dorosłych w porównaniu do populacji TD. Jednakże, rezultaty zaprezentowane w powyższych badaniach są sprzeczne z uzyskanymi

przez Keehna i współpracowników (2010), którzy nie zaobserwowali istotnych statystycznie różnic pod względem poprawności wykonywanych zadań i czasu reakcji pomiędzy osobami w spektrum autyzmu a ich nieautystycznymi rówieśnikami. Badania te były przeprowadzane w tym samym paradygmacie – procedurze ATN (ang. *Attention Network Test*), niemniej jednak w badaniach Keehna i współpracowników (2010) uczestnikami były dzieci z młodszej grupy wiekowej (8-12 lat), co może świadczyć, o tym, iż zauważalna rozbieżność w wynikach badań, wskazuje na odmienną rozwój sieci czujności uwagi u osób w spektrum autyzmu (Pudło, 2018).

1.3.2 Neuronalne korelaty atypowych wzorców uwagi w ASD

Kluczowym dla zrozumienia charakterystyki funkcjonowania procesów poznawczych w autyzmie są atypowe wzorce uwagi, mogące przyczyniać się do występujących u autystycznych jednostek trudności w sferze interakcji społecznych i komunikacji. Atypowe wzorce uwagi mają swoje uzasadnienie w neuronalnych korelatach. U osób w spektrum autyzmu obserwuje się odmiennie połączenia nerwowe w sieciach DMN (ang. *Default Mode Network*), SN (ang. *Salience Network*) oraz CEN (ang. *Central Executive Network*). Sieć DMN składająca się z przyśrodkowej części kory przedczołowej, kory PCC (ang. *Posterior Cingulate Cortex*), przedklinka i zakrętu kąтового jest regionem mózgu aktywowującym się podczas odpoczynku oraz w czasie myślenia autoreferencyjnego (ang. *self-referential thinking*), a także podczas myślenia o innych. U osób w spektrum autyzmu zaobserwowano obniżoną funkcjonalną łączność w sieci DMN, co może być podłożem występujących u osób z ASD trudności w poznaniu społecznym (ang. *social cognition*) i autoreferencji (Padmanabhan i in., 2017). Badania na autystycznej populacji wskazały również na odmienną połączeń pomiędzy przednią częścią kresomózgowia a przednią częścią zakrętu obręczy (korą ACC, ang. *Anterior Cingulate Cortex*) w sieci SN zaangażowanej w orientację uwagi i detekcję istotnych bodźców. Wyniki te mogą wyjaśniać występujące u osób w spektrum autyzmu atypowe wzorce uwagi, przejawiające się w podwyższonym koncentrowaniu się na bodźcach niespołecznych i obniżonej uwadze w stosunku do bodźców społecznych (Cerliani i in., 2015). Kolejnymi własnościami obserwowanymi u autystycznej populacji, są prezentujące się odmienności w połączeniach sieci CEN, odpowiedzialnej za kontrolę poznawczą i pamięć roboczą. U osób w spektrum autyzmu obserwuje się inną specyfikę połączeń neuronowych pomiędzy korą przedczołową a korą ciemieniową, mogącą przyczyniać się do trudności w zakresie kontroli uwagowej i

przerzutności uwagi pomiędzy zadaniami czy bodźcami (Solomon i in., 2014; Yerys i in., 2015).

Atypowe wzorce uwagi orientacyjnej, takie jak odroczone czy obniżone orientowanie się na bodźcach społecznych, obserwowane u osób w spektrum autyzmu, stanowiło odnośnik do wielu badań nad neuronalnymi mechanizmami, mogącymi znajdować się u podwalin tychże odmiennych mechanizmów uwagi. Autystyczne osoby często przejawiają atypowe wzorce uwagi wzrokowej, objawiające się przede wszystkim w obniżonej fiksacji wzroku na istotnych społecznie bodźcach, takich jak twarze czy oczy. W badaniach neuronalnych korelatów atypowych wzorców wzrokowych wyróżniających autystyczną populację, wykazano odmienną aktywność struktur mózgowych odpowiedzialnych za percepcję twarzy, takich jak: zakręt wrzecionowaty, bruzda skroniowa górna i ciało migdałowate (Kleinhans i in., 2007; Guillon i in., 2014).

Występujące u osób w spektrum autyzmu deficyty funkcji wykonawczych, takich jak kontrola uwagowa czy elastyczność poznawcza (ang. *cognitive flexibility*), mogą być podstawą przejawianych atypowych wzorców uwagi w aspektach przerwaności uwagi i efektywności alokacji zasobów. Osoby z ASD często prezentują trudności w zakresie przerwaności uwagi pomiędzy różnymi zadaniami czy bodźcami. Rezultaty badań z wykorzystaniem neuroobrazowania podczas zadań na przerwaność uwagi w autystycznej populacji, uwiarydowiły odmienną aktywność w centralnej sieci wykonawczej (CEN), z uwzględnieniem grzbietowo-bocznej kory przedczołowej i tylnej kory ciemieniowej (Demetriou i in., 2018). Wykazano również, iż u osób w spektrum autyzmu przejawia się atypowa aktywacja regionów mózgu odpowiedzialnych za kontrolę hamowania, takich jak zakręt czołowy dolny i przednia kora zakrętu obręczy w czasie zadań wymagających hamowania (Agam i in., 2010; Luna i in., 2007).

1.4 Atypowe wzorce uwagi społecznej oraz socjo-afektywna nadwrażliwość u osób z ASD

1.4.1 Uwaga społeczna w autyzmie

Osoby typowo rozwijające się przykuwają większą uwagę wzrokową do oczu, która przejawia się w większej preferencji do bezpośredniego patrzenia w oczy oraz większej wrażliwości na kontakt wzrokowy i lepszej umiejętności dekodowania wpływających z nich informacji. Osoby autystyczne natomiast, prezentują atypowe wzorce przetwarzania

wzrokowego. Przeprowadzone badania longitudinalne wskazują, iż różnice te u dzieci z ASD są już zauważalne między 2 a 6 miesiącem życia, a najbardziej uwidaczniają się pod koniec pierwszego roku życia, kiedy u autystycznych dzieci obserwuje się istotnie obniżoną uwagę skierowaną na oczy i bezpośrednie spojrzenie w porównaniu do dzieci TD (Johes, Klin, 2013). Trudności z patrzeniem w oczy u osób z ASD mogą być efektem socjo-afektywnej nadwrażliwości związanej z nadaktywnością amygdali (Tottenham i in., 2014). Nadwrażliwość ta, skutkować może uczuciem dyskomfortu w czasie patrzenia w oczy – odczuwaniem „pieczenia” i stresu (Hadjikhani i in., 2017). Rezultaty badań z wykorzystaniem neuroobrazowania, wskazują, że trudności w uwadze wzrokowej skierowanej na twarze obserwowane u autystycznej populacji, mogą wynikać z nadwrażliwości na bodźce społeczno-afektywne (Tottenham i in., 2014; Hadjikhani i in., 2017).

W badaniach eye-trackingowych zaobserwowano, że dzieci w spektrum autyzmu stosunkowo lepiej lokują uwagę w tle lub na częściach obrazków, które nie zawierają informacji społecznej (Valiyamattam i in., 2020). Jednakże warto zauważyć, że według Chita-Tegmark (2016), zmniejszona uwaga w stosunku do twarzy w ASD jest zgeneralizowana i nie musi być specyficzna dla oczu. Kolejna międzypopulacyjna różnica w przetwarzaniu twarzy uwidacznia się w tym, że dzieci typowo rozwijające się preferują zadania z twarzami przedstawianymi en face i okazują niechęć do zadań z twarzami obróconymi (z odwróconym spojrzeniem), czego nie obserwuje się u dzieci z ASD (Senju i in., 2003, 2005).

Następną interesującą specyfiką funkcjonowania uwagi społecznej u osób w spektrum autyzmu jest kierowanie uwagi w stosunku do zwierząt. Wiele badań wskazuje, iż obecność zwierząt prowadzi do zwiększenia świadomości społecznej u dzieci z ASD, poprzez zwiększenie motywacji społecznej i zredukowanie lęku społecznego. Według Whyte i współpracowników (2016), dzieci w spektrum autyzmu mogą czerpać znacząco większą nagrodę społeczną od twarzy zwierząt w porównaniu z ludzkimi. U osób z ASD zaobserwowano hipoaktywację zakrętu wrzecionowatego i nadaktywność amygdali w odpowiedzi na ludzkie twarze, jednakże efekt ten nie występował w stosunku do twarzy zwierząt (Whyte i in., 2016). Badania z wykorzystaniem eye-trackingu wykazały atypowy wzorec przetwarzania twarzy w ASD. Autystyczne dzieci koncentrowały swoją uwagę na obrazkach przedstawiających psie twarze, nie ludzkie (Muszkat i in., 2015). Dzieci w spektrum autyzmu skupiały swoją uwagę znacząco dłużej na oczach niż innych częściach ciała, patrząc na obrazki przedstawiające zwierzęta, podczas gdy nie zaobserwowano

żadnego konkretnego obszaru, którym autystyczne dzieci były zainteresowane na obrazkach przedstawiających ludzi (Grandgeorge i in., 2016). Valiyamattam i współpracownicy (2020) udowodnili, że u dzieci z ASD uwaga wzrokowa jest istotnie wyższa dla twarzy i okolic oczu podczas prezentacji bodźców zwierzęcych w porównaniu z ludzkimi. U dzieci w spektrum autyzmu nie uwidoczniła się preferencja do frontalnych ludzkich twarzy, jednakże zaobserwowano fiksację na twarzach zwierząt przedstawionych en face i większe skupienie uwagi na okolicach oczu u zwierząt – efekt ten nie był zauważalny u dzieci TD (Valiyamattam i in., 2020).

Zmniejszone orientowanie się i zredukowana fiksacja na ludzkich twarzach u osób w spektrum autyzmu uwidacznia się również w rezultatach badań przeprowadzonych w paradygmacie dot-probe. Procedura ta polega na tym, iż badani proszeni są o koncentrację na punkcie fiksacji w określonej jednostce czasu, następnie wyświetlane są im równocześnie dwie ilustracje, po których zniknięciu natychmiastowo pojawiają się w miejscu uprzednich ilustracji kropki, np. czerwona i zielona, a badani mają za zadanie jak najszybciej jak są w stanie wskazać kropkę tego koloru, którego wymaga od nich instrukcja. Szybsze zlokalizowanie kropki następującej po danym bodźcu oznacza pozytywną tendencję w stosunku do tegoż bodźca, natomiast dłuższy czas detekcji kropki informuje o negatywnej tendencyjności uwagi wobec konkretnego bodźca. Moore i współpracownicy (2012) mierzyli czas odpowiedzi (detekcji targetu – kropki) w stosunku do bodźców społecznych (zdjęć ludzkich twarzy) i niespółecznych (ilustracji domów i samochodów) w paradygmacie dot-probe pomiędzy osobami autystycznymi i typowo rozwijającymi się. Rezultaty badań nie uwidoczniły istotnych odmienności w czasach odpowiedzi pomiędzy grupami w podprogowej prezentacji bodźców. Niemniej jednak różnice te zostały zaobserwowane w ponad progowej prezentacji, gdzie u osób TD ukazała się uwagowa tendencja w stosunku do twarzy, natomiast u osób z ASD efekt ten nie występował. Wyniki te są zgodne z rezultatami innych badań w paradygmacie eye-trackingu czy dot-probe dotyczącymi percepcji ludzkich twarzy u osób w spektrum autyzmu i uwidaczniają atypowe wzorce przetwarzania bodźców społecznych w ASD. Autorzy omawianego badania zauważają, że to, iż wykazany efekt nie wystąpił w podprogowej prezentacji bodźców świadczy najprawdopodobniej o tym, że twarze nieemocjonalne (gdyż w tym badaniu tylko twarze neutralne stanowiły narzędzia badawcze), nie są przetwarzane w sposób selektywny i preferencyjny na poziomie podświadomości u ogółu populacji (Moore i in., 2012). Jednakże, należy zauważyć, że w przypadku twarzy emocjonalnych różnice międzygrupowe mogą się

już uwidocznić, gdyż identyfikacja i ekspresja emocji może już być kodowana przez ludzi bez udziału ich świadomego przetwarzania (Palermo, Rhodes, 2007).

W badaniu specyfiki tendencyjności uwagi w stosunku do scen społecznych u dzieci z ASD, García-Blanco i współpracownicy (2017) wykorzystali paradygmat dot-probe, prezentując badanym bodźce emocjonalne (wesołe, smutne i mające wywołać przerażenie oraz neutralne), kategoryzowane również pod względem 9-stopniowej skali walencji i 9-cio stopniowego poziomu pobudzenia. Przeprowadzony eksperyment ukazał znaczące różnice w percepcji scen emocjonalnych między dziećmi z ASD a TD. Badania wykazały, że w przeciwieństwie do typowo rozwijających się, uwaga autystycznych dzieci, ma tendencję do koncentrowania się na scenach mających wywołać poczucie zagrożenia, o wysokim stopniu pobudzenia i negatywnej walencji. Atypowi badani wskazywali kropkę istotnie szybciej, gdy pojawiała się ona po wyrażającym grozę zdjęciu niż gdy była ona zlokalizowana po neutralnym bodźcu. Należy zauważyć, że u dzieci TD w opozycji do ASD, zaobserwowano tendencyjność kierowania uwagi w stosunku do smutnych ilustracji, o średnim natężeniu pobudzenia i negatywnej walencji. Innymi słowy, badania te dowiodły, że uwaga społeczna różni się pomiędzy grupami nie tylko aspekcie tendencyjności kierowania uwagi wobec rodzaju bodźca, ale również ze względu na stopień pobudzenia, którym sklasyfikowany jest dany bodziec (García-Blanco i in., 2017). Ponadto, rezultaty uzyskane przez García-Blanco i współpracowników (2017) dowodzą, że odmienny mechanizm kierowania uwagi u osób z ASD, w stosunku do wysoce pobudliwych i negatywnych bodźców, występuje nie tylko w stosunku do ludzkich twarzy, ale i wobec niepokojących ilustracji scen społecznych. Jednakże należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do ludzkich twarzy (gdzie u osób z ASD następuje odwrócenie uwagi od niepokojących bodźców), uwaga osób z ASD koncentrowała się bardziej na scenach wywołujących lęk niż neutralnych. Owa specyfika wynikać może z faktu, iż osoby w spektrum autyzmu przejawiają skoncentrowany na szczegółach styl percepcyjnego przetwarzania, który sprawia, że skupianie uwagi na ludzkich twarzach może wywoływać zbyt duży poziom pobudzenia (uczucia dyskomfortu) i powodować niemożność koncentracji uwagi – jej odwrócenie (ang. *attentional bias away from threatening faces*). Kompleksowe przetwarzanie ilustracji zawierającej niepokojącą informację społeczną, może być utrudnione ze względu na tendencyjność kierowania uwagi na szczegółach obrazka i niemożliwość integracji całej płynącej z niego informacji, co może przejawiać się w niższym poziomie pobudzenia i większej koncentracji uwagi w stosunku do bodźca. Wytlumaczenie to jest zgodne, z wspomnianą już wcześniej teorią słabej koherencji, mówiącą o tym, iż osoby typowo rozwijające się mają tendencję do lepszego

globalnego przetwarzania informacji, natomiast osoby autystyczne przetwarzają informacje na poziomie lokalnym, koncentrując się nie na całości informacji, lecz jej szczegółach, mając tym samym trudności z integracją fragmentów informacji w znaczącą całość (Happé, Frith, 2006). Ghosn i współpracownicy (2019) potwierdzili ową odmienność tendencyjności uwagi w populacji ASD w stosunku do emocjonalnych bodźców zależną od rodzaju bodźca. Badacze w swoim eksperymencie wykorzystali również paradygmat dot-probe celem wykazania wzorców autystycznej uwagi poprzez wykorzystanie dwóch typów społecznych bodźców: scen i twarzy (wesołych, smutnych, groźnych, neutralnych). U badanych dzieci z ASD, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, zaobserwowano istotną pozytywną tendencyjność kierowania uwagi w stosunku do wyrażających groźbę scen społecznych i negatywną tendencyjność wobec twarzy prezentujących tę samą emocję. Wyniki uwidoczniły również brak istotnych różnic międzygrupowych wobec bodźców przedstawiających smutek i radość (Ghosn i in., 2019). Wykazaną tendencyjność kierowania uwagi od niepokojących twarzy obserwowaną w ASD, badacze wyjaśniają za pomocą integracji wspomnianej już wcześniej Teorii Słabej Koherencji oraz Teorią Intensywnego Świata (ang. *the Intense World Theory*). Ostatnia ze wspomnianych teorii zakłada, że negatywne bodźce o wysokim stopniu pobudzenia, mogą wywoływać reakcję przytłoczenia u osób w spektrum autyzmu. Doświadczenie przebodźcowującego niepokoję będącego produktem negatywnych, wysoko pobudliwych informacji, może powodować nienormalny wzorec kierowania uwagą w odpowiedzi na wywołujące niepokój bodźce w celu regulacji całościowej reakcji (Markram, Markram, 2010). Innymi słowy, integrując przytoczone teorie, zorientowany na szczegółach styl przetwarzania charakterystyczny dla autystycznych jednostek wynikający z założeń Teorii Słabej Koherencji, może prowadzić do unikowej strategii objawiającej się w koncentracji na nieemocjonalnych informacjach, które mogą posłużyć za dystraktory zmniejszające poziom pobudzenia. Podsumowując, negatywna tendencyjność uwagi wobec twarzy wyrażających zagrożenie zaobserwowana u dzieci z ASD, wynika prawdopodobnie z tego, że autystyczny zorientowany na szczegółach styl przetwarzania może prowokować przytłaczającą emocjonalną odpowiedź u osób w spektrum autyzmu. Co jest wysoce kompatybilne z wykazaniem w autystycznej populacji współwystępowaniem zwiększonego odczucia lęku społecznego i hiperaktywacji prawej amygdali i lewego środkowego zakrętu skroniowego oraz hipoaktywności zakrętu wrzecionowatego (Kleinmans i in., 2010). Tak więc obserwowana negatywna tendencyjność uwagi może pełnić funkcję unikową mającą na celu złagodzenie intensywności emocjonalnej odpowiedzi (Kleinmans i in., 2010).

1.4.2 Predyktory socjo-afektywnej nadwrażliwości

Jak już wspomniano wcześniej, obserwowane odmienności w uwadze społecznej występujące u autystycznej populacji, objawiające się w szczególności w trudnościach w patrzeniu w ludzkie oczy, mogą być efektem socjo-afektywnej nadwrażliwości. Nadwrażliwość ta wynika najpewniej z nadaktywności amygdali, która skutkuje boleśnie intensywnym światłem społecznym, wywołującym uczucie dyskomfortu i stresu podczas spojrzenia w oczy. W badaniach z wykorzystaniem neuroobrazowania zaobserwowano, że gdy uczestnicy z ASD angażowali się w zadanie polegające na wykrywaniu kształtu umieszczonego w prawym lub lewym oku, prezentowali oni zwiększoną aktywność amygdali w porównaniu do grupy kontrolnej (Tottenham i in., 2014). Z kolei Hadjikhani i współpracownicy (2017) przeprowadzili badanie aktywności struktur mózgowych podczas zadania polegającego na patrzeniu w oczy neutralnych i emocjonalnych (radosnych, gniewnych i budzących lęk/przerażenie) twarzy w warunkach wymuszonego (CROSS) i swobodnego (NO-CROSS) patrzenia. Osoby z ASD, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, prezentowały wyraźnie podwyższoną aktywność we wzgórku górnym (ang. *superior colliculus*) i obydwu ciałach migdałowatych w warunku wymuszonego patrzenia - zarówno w stosunku do twarzy neutralnych, jak i emocjonalnych. Wyższa aktywność, u autystycznych badanych, została również zaobserwowana w poduszce wzgórza (ang. *pulvinar*) zarówno w warunku swobodnego, jak i wymuszonego spojrzenia – z wyjątkiem emocji gniewu, gdzie w warunku wymuszonego patrzenia, nie obserwowano istotnie statystycznych różnic pomiędzy grupami. Jednakże autorzy badania zauważają, iż wyższa aktywność poduszki wzgórza u osób z ASD w obydwu warunkach, nie była prawdopodobnie modulowana przez kontakt wzrokowy, lecz wynikała ona ze specyfiki autystycznego mózgu. Jedną z funkcji poduszki jest filtracja bodźców dystryktywnych – funkcja ta, jak wiadomo, jest upośledzona u autystycznej populacji. Obserwuje się wyraźne morfologiczne zmiany w tej strukturze u osób z ASD w postaci jej powiększonego obszaru w porównaniu do populacji TD (Scheutze i in., 2016). Hiperaktywność wzgórza w autyzmie najprawdopodobniej stanowi jedno z podłoży deficytów w zakresie poznania społecznego, gdyż może ona prowadzić do dysregulacji kory DLPFC (ang. *dorsolateral prefrontal cortex*) i dysfunkcji jej połączeń neuronalnych z niższymi regionami mózgu odpowiedzialnymi za poznanie społeczne (Nakagawa, Chiba, 2016). Hadjikhani i współpracownicy (2017) zauważyli, że u autystycznych badanych najbardziej widoczny był efekt dodania krzyżyka fiksacyjnego w regionie oczu dla obu amygdali, gdzie wzorce aktywności były

konsekwentnie wyższe w porównaniu do warunku NO-CROSS. Autorzy badania zwrócili uwagę, iż efekt wymuszonej fiksacji wzroku na oczach miał największe odzwierciedlenie w grupie ASD w aktywności amygdali. Różnice międzygrupowe były najbardziej wyraźne w przypadku emocji strachu, lecz różnica w przetwarzaniu twarzy radosnych była również znacząca. Zależność ta pokazuje, że układ podkorowy autystycznych osób nadmiernie reaguje nie tylko na bodźce związane z zagrożeniem, ale także na bodźce, które przez ogół populacji uznawane są za pozytywnie angażujące i społecznie satysfakcjonujące. Ponadto, nasilenie objawów autyzmu pozytywnie korelowało z aktywnością układu podkorowego, dla warunku emocji strachu we wszystkich obszarach podkorowych, a w przypadku twarzy neutralnych dla trzech z czterech obszarów w warunku swobodnego patrzenia (Hadjikhani i in., 2017).

1.4.3 Percepcja emocji w autyzmie w kontekście współwystępowania ASD z aleksytymią

Przetwarzanie emocji mieści w sobie specyficzne umiejętności, takie jak: identyfikowanie, rozpoznawanie i generowanie podstawowych emocji u siebie i innych oraz umiejętność przenikania różnych poziomów afektywnych reprezentacji na szerokim wymiarze walencji i pobudzenia, a także antynomicznych emocji, jak np. szczęście i strach oraz doświadczenie bólu. Przetwarzanie emocji jest podstawą bardziej złożonego procesu Teorii Umysłu – zdolności do przypisywania stanów mentalnych (emocji, przekonań, intencji) sobie i innym, empatii czy poznania społecznego w szerokim wymiarze. Na podstawie badań sprzed ostatnich 40 lat można z pewnością stwierdzić, że trafność rozpoznawania mimicznych, werbalnych i niewerbalnych oraz związanych z gestami emocjonalnych ekspresji jest zmniejszona wśród osób z ASD w porównaniu do TD (Sivathasan i in., 2020). Rezultaty z meta-analiz z 13 badań z wykorzystaniem neuroobrazowania również wskazują, że autystyczne osoby prezentują specyficzne neuronalne wzorce przetwarzania emocji z twarzy w porównaniu do ogółu populacji. Jednakże, zaobserwowano różnice indywidualne w obrębie grup z ASD, co skłoniło badaczy do wniosku, iż różnice te prawdopodobnie mogą być tłumaczone inną diagnostyczną zmienną (Sivathasan i in., 2020).

Deficyty w zakresie percepcji emocji obserwowane u osób w spektrum autyzmu, tłumaczone są dwiema współwystępującymi z autyzmem zmiennymi: niższym wskaźnikiem inteligencji werbalnej i aleksytymią. Wedle badań Trevisan i współpracowników (2016),

30% osób z ASD prezentuje lepsze wyniki IQ na skali niewerbalnej niż na skali werbalnej. Badacze zaobserwowali istotną korelację ($r=0,42$) pomiędzy inteligencją werbalną a rozpoznawaniem emocji. Z kolei specyficzne trudności w identyfikowaniu i ekspresji emocji – aleksytymię, obserwuje się u 40-65% autystycznej populacji (Berthoz, Hill, 2005; Silani i in., 2008). Tak więc, współwystępowanie spektrum autyzmu i aleksytymii jest dość powszechne, biorąc pod uwagę fakt, iż aleksytymia występuje u 10-18% ogółu populacji (Joukamaa i in., 2007). Należy zauważyć, iż aleksytymia jest wielowymiarową zmienną obejmującą aspekt poznawczy i afektywny. Stąd wyróżnia się dwa typy aleksytymii. Typ I przejawia się w zredukowanym zakresie doświadczenia emocji (wymiar afektywny), jak również w zmniejszonej zdolności do werbalizacji odczuwanych emocji (wymiar poznawczy). Typ II natomiast, obejmuje wyłącznie wymiar poznawczy, z nienaruszonym wymiarem afektywnym i to właśnie tę odmianę aleksytymii uważa się za zasadniczo powiązaną ze spektrum autyzmu (Heaton i in., 2012).

W badaniu Schneider i współpracowników (2013) emocje osób z ASD były w mniejszym stopniu zbieżne z emocjami aktorów, w porównaniu do grupy kontrolnej. Co istotne, emocje autystycznych osób były bardziej intensywne niż emocje aktorów w warunku neutralnym, lecz mniej intensywne w warunku emocjonalnym. Z kolei Gaigg i współpracownicy (2018) poprosili uczestników badania o sklasyfikowanie jak się czują w warunku walencji (pozytywnie/negatywnie) oraz *arousal* – pobudzenia (intensywności odczuwania emocji), podczas oglądania afektywnych społecznych i niespołecznych bodźców. Grupę kontrolną w tym badaniu stanowiły osoby TD dobrane odpowiednio pod względem wieku, poziomu inteligencji werbalnej i aleksytymii. Rezultaty przeprowadzonych badań nie uwidoczniły żadnych istotnych różnic pomiędzy wskaźnikami walencji i pobudzenia pomiędzy osobami autystycznymi a grupą kontrolną. Wyniki te wskazują, iż to właśnie aleksytymia jest zmienną, która w znaczącym stopniu odpowiada za trudności w przetwarzaniu i percepcji emocji oraz identyfikowaniu emocjonalnego przekazu z bodźców społecznych. Gaigg i współpracownicy (2018) wykazali również, że aleksytymia jest negatywnie skorelowana ze wskaźnikami pobudzenia. Rezultaty zaprezentowanych badań, jak również powszechność występowania aleksytymii w autystycznej populacji, skłaniają do wniosku, iż związek ten powinien być brany pod uwagę, podczas omawiania mechanizmów uwagowych u osób z ASD, w szczególności w kontekście badań uwagi społecznej w autyzmie, gdyż zmienna ta może być mediatorem wyjaśniającym obserwowane zależności.

1.4.4 Różnice międzypłciowe w uwadze społecznej

Teoria ekstremalnie męskiego mózgu w ASD (ang. *the Extreme Male Brain Theory of ASD*, EMB) mówi o tym, że spektrum autyzmu jest prezentacją ekstremalnej intensyfikacji różnic płciowych obserwowanych w typowym rozwoju (Baron-Cohen, 2002). Teoria ta powstała w oparciu o męskie przypadki autyzmu i egzekwuje tę samą specyfikę w kontekście kobiet/osób żeńsko oznaczonych przy urodzeniu, w ten sposób, że wedle tejże teorii, kobiety/osoby AFAB miałyby prezentować bardziej zbliżone do mężczyzn z ASD wzorce społecznej i niespołecznej uwagi. Badania wskazują, że autystyczne kobiety/osoby AFAB demonstrują bardziej normatywne wzorce społeczne w porównaniu do autystycznych mężczyzn. Co więcej, autystyczne dziewczynki prezentują mniej restrykcyjnych i powtarzalnych wzorców zachowań i odmienne specyficzne zainteresowania w porównaniu do autystycznych chłopców (Hiller et al., 2014,2016). Ponadto, autystyczne nastolatki wykazują porównywalne wskaźniki społecznej motywacji do kobiet bez ASD (Sedgewick i in., 2016).

Harrop i współpracownicy (2018) badali różnice międzypłciowe w uwadze wzrokowej u osób z ASD w paradygmacie eye-trackingu, prezentując badanym pary społecznych i niespołecznych obiektów. W skład bodźców społecznych wchodziły twarze aktorów przedstawiające pięć podstawowych emocji, natomiast bodźce niespołeczne stanowiły obiekty związane z charakterystycznymi dla autyzmu szczególnymi zainteresowaniami lub obiekty niezwiązane z zainteresowaniami. Rezultaty badań wykazały, że grupa ASD jako całość mniej koncentrowała wzrok na twarzach w porównaniu do grupy kontrolnej. W autystycznej próbie dziewczynki przyglądały się twarzom bardziej niż chłopcy. Analiza post hoc ujawniła, że w warunkach sparowanych twarzy z obiektami związanymi ze szczególnymi zainteresowaniami, autystyczne dziewczynki fiksowały wzrok dłużej na twarzach niż autystyczni chłopcy. Wykazano również efekt płci dla priorytetyzacji bodźców: dziewczynki szybciej zwracały uwagę na twarze niż chłopcy, niemniej jednak w grupie ASD ujawniła się tendencja do wolniejszego orientowania się na twarzach w porównaniu do grupy kontrolnej. W grupie ASD, chłopcy byli istotnie szybsi w skupianiu się na obiektach niż dziewczynki. Wedle autorów badania, uzyskane rezultaty wskazują na szeroką rozbieżność z założeniami teorii ekstremalnego mózgu w autyzmie, gdyż autystyczne dziewczynki prezentowały większą fiksację na twarzach i mniejszą na obiektach oraz szybszą orientację na twarzach (Harrop i in., 2018). Badacze sugerują, że zaobserwowane różnice płciowe, przejawiające się w większej koncentracji uwagi na

bodźcach społecznych niż obiektach niespołecznych przez dziewczynki z ASD, mogą przekładać się na większe możliwości uczenia społecznego i lepsze umiejętności społeczne u osób w żeńskim fenotypie autyzmu. Niemniej jednak, zdolności te mogą wynikać z braku lub opóźnionej diagnozy spektrum autyzmu u dziewczynek i rozwoju umiejętności maskowania swoich autystycznych cech, która – jako już omówiono wcześniej - stanowi charakterystykę obserwowaną w późniejszym rozwoju w żeńskim fenotypie autyzmu. Co implikuje zasadność stwierdzenia, iż możliwym jest, że zaprezentowane wyniki badań, wynikają z umiejętności maskowania i stanowią przejaw selektywnego radzenia sobie z bodźcami społecznymi, a nie są w rzeczywistości motywowane bodźcami społecznymi. Innymi słowy, osoby mieszające się w żeńskim fenotypie autyzmu, fiksują swój wzrok na twarzach, dlatego, że zostały do tego społecznie „wytrenowane” w procesie socjalizacji. Hipoteza ta zgodnie koresponduje z rezultatami badań nad różnicami płciowymi społecznej percepcji u osób z ASD z wykorzystaniem potencjałów wywołanych (ang. *event related potentials*, ERP). Coffman i współpracownicy (2015) zaobserwowali osłabione reakcje neuronalne na twarze u autystycznych dziewczynek w porównaniu do chłopców z ASD i populacją TD, co sugerowałoby większe upośledzenie społeczne u autystycznych dziewczynek.

Kolejne badanie Harrop i współpracowników (2019) w paradygmacie eye-trackingu, mierzące uwagę w stosunku do twarzy podczas prezentacji materiałów wideo bogatych i ubogich w informację społeczną (dzieci bawiące się razem lub dzieci bawiące się osobno), wykazało trzy znaczące interakcje pomiędzy zmiennymi: płcią, diagnozą i warunkiem badania. Autystyczne dziewczynki przykuwały większą uwagę do twarzy niż chłopcy z ASD w warunku ubogim społecznie. Warto zauważyć, iż efekt ten nie występował w grupie TD. Autystyczni chłopcy koncentrowali uwagę na twarzach w mniejszym stopniu bez względu na kontekst społeczny. Dziewczynki z ASD przykuwały istotnie mniejszą uwagę do twarzy, w porównaniu do dziewczynek TD, jednakże tylko w warunku prezentowania bodźca bogatego o informację społeczną. Nie zaobserwowano istotnie statystycznie różnic w uwadze pomiędzy typowo rozwijającymi się chłopcami i autystycznymi dziewczynkami w żadnym z warunków. Zaprezentowane wyniki wspierają trafność hipotezy, mówiącej o tym, że osoby w żeńskim fenotypie autyzmu mogą być w stanie kompensować swoje trudności w sferze społecznej poprzez zwiększoną uwagę w stosunku do twarzy, w szczególności w sytuacjach społecznych, które są mniej wymagające społecznie. Autorzy badania prezentują dwa potencjalne wytłumaczenia różnic międzypłciowych w zakresie funkcjonowania uwagi społecznej u osób z ASD. Pierwsze z nich doszukuje się przyczyn owych odmienności na

płaszczyźnie biologicznej, jakoby relatywnie podwyższona uwaga społeczna w żeńskim fenotypie autyzmu, była fundamentalną, uwarunkowaną biologicznie różnicą międzypłciową w ASD. Drugie wyjaśnienie owej specyfiki, odnosi się do tego, co zostało już wcześniej wspomniane, mianowicie, iż autystyczne osoby AFAB, w procesie socjalizacji, uczą się kompensować swoje społeczne trudności poprzez intencjonalne zwiększanie swojej uwagi w stosunku do twarzy, prezentując tym samym trudności w kontynuowaniu tejże strategii w bardziej wymagających społecznie kontekstach.

1.5 Cel i problematyka badań własnych

Analizując literaturę dotyczącą odmienności w uwadze społecznej u osób w spektrum autyzmu, nie sposób nie dostrzec, iż charakterystyka ta jest na tyle specyficzna i powszechna dla populacji ASD, iż mogłaby ona posłużyć za obiektywny wskaźnik umożliwiający postawienie diagnozy spektrum autyzmu – co zostało szerzej omówione w podrozdziale 1.3.1. Kryteria diagnostyczne ASD nie obejmują atypowych wzorców uwagi wzrokowej w zakresie symptomów tegoż zaburzenia (patrz: podrozdział 1.2.2). Niemniej jednak, ze względu na fakt, iż już u niemowląt, u których później diagnozowane jest spektrum autyzmu, obserwuje się odmienności w uwadze społecznej, przejawiające się w obniżonej uwadze wobec ludzkich oczu i bezpośredniego spojrzenia, w porównaniu do dzieci typowo rozwijających się (Johes, Klin, 2013), specyfika ta wydaje się kluczowa w kontekście możliwości wczesnego wykrywania spektrum autyzmu – już na wczesnych etapach rozwojowych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że obecnie stosowany behawioralny sposób diagnozy, nawet tzw. „złoty standard” diagnozy w oparciu o narzędzie ADOS-2 (ang. *Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, ADOS-2*), jest obciążony pewnymi ograniczeniami, które zostaną jeszcze wymienione poniżej, zasadna wydaje się eksploracja innych potencjalnych sposobów diagnostyki, która dawałaby większą obiektywność i możliwość detekcji autystycznych cech na jak najwcześniejszym etapie rozwoju. Otóż, wobec rezultatów badań przedstawionych w podrozdziale 1.3, można stwierdzić, że spektrum autyzmu charakteryzują atypowe wzorce przetwarzania uwagowego, które mają swoje podstawy w aktywności neuronalnej wobec percepcji społecznych bodźców i są ściśle związane z obserwowanymi w ASD deficytami w zakresie społecznej komunikacji i interakcji. Tak, więc wydaje się, iż uwaga jest obiektywną zmienną, za pomocą której można by było dokonywać obiektywnej rozróżnialności osób z

ASD od typowo rozwijających się - oczywiście w obliczu dysponowania odpowiednimi rzetelnymi narzędziami do jej pomiaru. Eksploracja zaprezentowanej tutaj tematyki jest niezwykle istotna w kontekście tego, iż narzędzie ADOS-2, o ile odznacza się wysoką czułością (ponad 95%), o tyle jego swoistość wynosi 63-73% - innymi słowy, w badaniu trafności tego narzędzia 29% dzieci w grupie typowo rozwijającej się otrzymała fałszywie pozytywny wynik (Hong i in., 2022). Ponadto, w badaniu rozróżnialności dorosłych osób z ASD od TD z wykorzystaniem ADOS-2, w kontekście pacjentów psychiatrycznych, wykazano, że narzędzie to trafnie identyfikuje dorosłe osoby w spektrum autyzmu, niemniej jednak, daje również fałszywie pozytywny wynik u 30% dorosłych cierpiących na psychozy (Maddox i in., 2017). Oczywiście celem tego projektu nie jest poszukiwanie nowych narzędzi do diagnozy ASD, czy też deliberowanie nad tym, czy obecny standard diagnozy jest skuteczny czy nie, lecz przedstawiono tutaj ograniczenia obecnego „złotego standardu”, aby pokazać, iż w dalszym ciągu badania nad specyfiką autyzmu są potrzebne, a poszukiwanie markerów autyzmu jest niezwykle istotne w kontekście usprawnienia procesu diagnostycznego, wczesnego wykrywania ASD i obiektywnej diagnozy.

Wobec tego, co zostało powiedziane powyżej, zdecydowano się podjąć w tym projekcie tematykę uwagi społecznej. Z uwagi na fakt, że wykazana negatywna tendencyjność uwagi w stosunku do bodźców społecznych w autyzmie (opisana w podrozdziale 1.4.1), związana jest z nadwrażliwością na bodźce społeczno-afektywne, zauważono, iż stosownym byłoby przeprowadzenie badań empirycznych tychże wskaźników. Ponadto, wobec zaprezentowanego tutaj tematu, niezwykle istotnym wydaje się pochylenie się nad kwestią aleksytymii w kontekście ASD. Jak przedstawiono w podrozdziale 1.4.3, aleksytymia często występuje wśród autystycznej populacji i postrzega się ją jako potencjalną zmienną mogącą wyjaśniać obserwowane u jednostek ASD odmienności w zakresie rozpoznawania emocji czy percepcji emocjonalnych bodźców. W związku z tym, że badania z wykorzystaniem neuroobrazowania wykazały, iż autystyczne osoby odbierają ekspresje mimiczne jako bardziej pobudliwe oraz wyrażające zagrożenie niż osoby neurotypowe, nawet w przypadku emocji o pozytywnej walencji, na co wskazano w podrozdziałach 1.4.1, 1.4.2, a także ze względu na to, iż badania z zakresu psychologii poznawczej wskazują na negatywną tendencyjność w stosunku do ludzkich twarzy/bezpośredniego spojrzenia, co tłumaczone jest również Teorią Słabej Koherencji oraz Teorią Intensywnego Światła (patrz: podrozdział 1.4.1), zdecydowano, że zasadnym byłoby przeprowadzanie badań eksperymentalnych, które mierzyłyby wartość raportowanego przez badane jednostki nasilenia dyskomfortu wobec prezentowanych emocjonalnych twarzy.

Badanie to pozwoliłoby na behawioralny sposób pomiaru reakcji wobec bodźców i sprawdzenie czy nasilenie dyskomfortu raportowane za pomocą samoopisu, koresponduje z wykazanymi za pomocą neuroobrazowania reakcjami na te bodźce. Wyniki te należałoby odnieść do typowo rozwijającej się grupy kontrolnej. Ponadto, istotnym wydaje się zastosowanie pomiaru nasilenia autystycznych cech u badanych jednostek oraz stopnia aleksytymii i poszukanie związków pomiędzy tymi zmiennymi oraz raportowanym odczuciem dyskomfortu na poszczególne ekspresje mimiczne. Zasadnym wydaje się stworzenie dwóch warunków eksperymentalnych: ze swobodnym patrzeniem i z narzuconym bezpośrednim spojrzeniem w oczy prezentowanych emocjonalnych twarzy, czyli z zastosowaniem eksperymentalnej manipulacji, która miałaby na celu skupić uwagę badanych na oczach. Użycie manipulacji ma swoje uzasadnienie w badaniach nad percepcją emocjonalnych twarzy u autystycznych osób, otóż u jednostek z ASD raportuje się wyższą aktywność takich struktur jak ciało migdałowe czy wzgórek górny w warunkach z wymuszonym patrzeniem, w porównaniu do warunku swobodnego patrzenia (Hadjikhani i in., 2017).

Kolejną niezwykle istotną kwestią w kontekście uwagi społecznej w spektrum autyzmu są różnice płciowe. Otóż, jak przedstawiono w podrozdziale 1.4.4, kobiety i dziewczynki w spektrum autyzmu wydają się bardziej koncentrować uwagę na twarzach i bezpośrednim spojrzeniu, w porównaniu do autystycznych chłopców i mężczyzn. Specyfikę tę wyjaśnia się umiejętnością kamuflowania autystycznych cech, którą obserwuje się w żeńskim fenotypie autyzmu. Dodatkowo, jak wskazano w podrozdziale 1.2.5 u autystycznych osób żeńsko oznaczonych przy narodzinach, rozpoznanie ASD jest stawiane rzadziej i później niż w przypadku osób AMAB, co też związane jest najpewniej ze zjawiskiem maskowania w żeńskim fenotypie autyzmu, które z kolei prawdopodobnie wynika z procesu socjalizacji do roli kobiet, związanego z większym naciskiem na kompetencje społeczne. W związku z tym, zasadnym wydaje się również badanie międzygrupowych różnic płciowych w zakresie percepcji emocjonalnych bodźców, co może przyczynić się do większego zrozumienia specyfiki żeńskiego fenotypu autyzmu.

Celem niniejszej pracy jest poszerzenie wiedzy z zakresu percepcji twarzy u osób w spektrum autyzmu, ich odmienności i możliwych podstaw obserwowanych różnic. Kluczowym jest ukazanie mechanizmów funkcjonowania uwagi wzrokowej w autyzmie w kontekście społecznym jako specyfiki spektrum autyzmu. Pod pojęciem specyfiki należy tutaj rozumieć, po pierwsze, iż atypowe wzorce uwagi społecznej są cechą autyzmu, którą można postrzegać jako potencjalny wskaźnik, dający możliwość rozróżnialności ASD od

typowego rozwoju. Po drugie, atypowe wzorce uwagi wzrokowej są uwarunkowane nadwrażliwością na społeczno-afektywne bodźce, będącą konsekwencją nadaktywności struktur mózgowych zaangażowanych w przetwarzanie emocji, toteż analiza, głębsze poznanie i badanie tejże specyfiki jest również niezwykle istotne w kontekście społecznego odbioru osób ze spektrum autyzmu, gdyż przedstawiane w tym projekcie własności pokazują, ich osoby autystyczne często przetwarzają bodźce dużo bardziej intensywnie, co wywołuje u nich poczucie zagrożenia, co z kolei pociąga za sobą unikową reakcję i tendencje do unikania bodźców społecznych, przede wszystkim bezpośredniego spojrzenia. Tak, więc przejawiane przez autystyczne jednostki zachowania nie są wynikiem ignorancji czy celowym działaniem, lecz są implikacją tego, jak autystyczny mózg reaguje na tego typu bodźce, co przekłada się na sposób kierowania uwagi. Wydaje się, że ukazanie właśnie takiej perspektywy, aby przeciwstawić naukową wiedzę stereotypom, należy uznać za nadrzędny cel tej pracy i przeprowadzonego w jej ramach projektu. Ponadto, ze względu fakt, iż w dalszym ciągu występuje niedostateczna lub opóźniona diagnostyka ASD u osób mieszczących się w żeńskim fenotypie autyzmu, eksploracja odmienności specyfiki tegoż fenotypu w kontekście uwagi społecznej, jest niewątpliwie niezwykle istotna.

ROZDZIAŁ II

METODA

2.1 Osoby badane

W badaniu wzięło udział 75 osób, w przedziale wiekowym od 20 do 51 lat, w tym 44 kobiety, 24 mężczyzn i 7 osób niebinarnych. Grupę eksperymentalną stanowiły 33 osoby autystyczne, deklarujące posiadanie następujących rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: F84.5 Zespół Aspergera (N=27); F84.0 Autyzm dziecięcy (N=3); F84.1 Autyzm atypowy (N=1); F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe (N=1); F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone (N=1). Grupa kontrolna natomiast, składała się z 42 osób typowo rozwijających się. Pod względem rozkładu płci, grupa ASD składała się z 24 osób żeńsko oznaczonych przy narodzinach (AFAB) oraz 9 osób męsko oznaczonych przy narodzeniu (AMAB). Grupę kontrolną stanowiło 28 osób żeńsko oznaczonych i 14 osób męsko oznaczonych przy narodzeniu. W badaniu uczestnicy wzięli udział dobrowolnie, za pośrednictwem mediów społecznościowych (grupy facebookowe).

Tabela 1

Osoby badane

		ASD (N=33)	TD (N=42)
Wiek	Średnia	34,93	31,23
	Odchylenie standardowe	9,27	9,69
	Min	20	20
	Max	50	51
Płeć	Kobieta	18 (54,55 %)	26 (61,9 %)
	Mężczyzna	9 (27,27 %)	15 (35,71 %)
	Osoba niebinarna	6 (18,18 %)	1 (2,38 %)
Liczebność		33	42

1) ASD = *autism spectrum disorder* (oznaczenie grupy autystycznej); 2) TD = *typically developing* (oznaczenie grupy typowo rozwijającej się)

2.2 Narzędzia

Przeprowadzone badanie składało się z metryczki, 2 kwestionariuszy w polskojęzycznych wersjach (Toronto Alexithymia Scale TAS-20 oraz The Autism-Spectrum Quotient (AQ)), a także z części eksperymentalnej. Część eksperymentalna obejmowała 2 zadania, gdzie pierwsze z nich polegało na ekspozycji zrandomizowanych bodźców społecznych (ludzkich ekspresji mimicznych – pozyskanych z bazy NimStim (Tottenham i in., 2009)) i pomiarze natężenia dyskomfortu w odpowiedzi na te prezentowane bodźce. Druga część zadania eksperymentalnego została wzbogacona o manipulację, polegającą na wskazaniu ukrytego obiektu w lewym bądź prawym oku aktora, na tym samym zestawie bodźców, o zrandomizowanej kolejności. W tejże części zadania również badani mieli za zadanie wskazać nasilenie odczuwanego dyskomfortu w odpowiedzi na wyświetlane ekspresje mimiczne. Badanie zostało zaprogramowane w całości przy użyciu platformy labvanced.com, umożliwiającej projektowanie kwestionariuszy i zadań eksperymentalnych potrzebnych do przeprowadzania badań, jak i ich publikację.

2.2.1 Metryczka

Metryczka składała się z 6 pytań. W metryczce badani zostali poproszeni o wskazanie swojego wieku oraz płci, a także zaznaczenie płci jaką zostali oznaczeni przy narodzeniu oraz do jakiej płci byli socjalizowani w procesie wychowawczym. Rozróżnienia dotyczące płci oznaczonej przy narodzinach oraz socjalizacji do roli płciowej zostały wprowadzone ze względu na przyjęte wcześniej założenie o badaniu potencjalnych różnic międzypłciowych, które miały swoje uzasadnienia w specyfice żeńskiego fenotypu autyzmu, gdzie nie można jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowane różnice międzypłciowe w uwadze społecznej u osób w spektrum autyzmu są uwarunkowane płcią biologiczną czy socjalizacją do określonej roli płciowej. Niemniej jednak, ze względu na nierównomierny rozkład płci w badanych grupach i przewagę osób AFAB w badanej próbie, zrezygnowano z analiz w oparciu o te zmienne. Ostatnie 2 pytania dotyczyły posiadania diagnozy spektrum autyzmu. Jeśli osoba tę diagnozę otrzymała, w ostatnim pytaniu proszona była o określenie postawionego jej rozpoznania wedle jednostek nozologicznych klasyfikacji ICD-10.

2.2.2 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)

Kwestionariusz TAS-20 autorstwa Bagby i innych (1994) jest narzędziem do pomiaru aleksytymii za pomocą samoopisu, składającym się z 20 pytań, na które osoba badana odpowiada w oparciu o 5-stopniową skalę Likerta. Kwestionariusz ten określa wynik ogólny poziomu aleksytymii, wskazujący na występowanie bądź brak aleksytymii oraz jest podzielony również na 3 podskale. Wynik poniżej 51 punktów oznacza brak aleksytymii, natomiast wynik równy lub większy niż 61 wskazuje na występowanie aleksytymii. Ponadto wyniki pomiędzy 52–60 punktami oznacza możliwe występowanie aleksytymii (taka interpretacja uzyskanych wyników dotyczy zarówno anglojęzycznej, jak i polskiej wersji).

Ścigała wraz z współpracownikami (2020) opracowali polską adaptację tegoż narzędzia, która została wykorzystana w badaniu. Mierzy ona wynik ogólny poziomu aleksytymii oraz prezentuje również wyniki na skalach: Trudności w identyfikacji emocji (DIF), Trudności w werbalizacji emocji (DDF) oraz Operacyjny styl myślenia (EOT). Polska wersja narzędzia odnotowuje zadowalający współczynnik rzetelności, gdzie współczynnik alfa Cronbacha dla całej skali wynosi 0,71. Dla podskal natomiast współczynnik ten przyjmuje następujące wartości dla poszczególnych podskal: Trudność Identyfikacji Uczuć - 0,72; Trudności Komunikacji Uczuć - 0,62; Operacyjny Styl Myślenia - 0,62.

2.2.3 The Autism-Spectrum Quotient (AQ)

Kwestionariusz AQ autorstwa Baron-Cohen i innych (2001) jest przesiewowym testem do oceny autystycznych cech, przeznaczonym dla osób dorosłych. Wskazany kwestionariusz jest narzędziem samoopisowym, obejmującym stwierdzenia z zakresu komunikacji, kontaktów społecznych, wyobraźni, uwagi na szczegóły i tolerancji na zmiany. Test składa się z 50 pytań. Otrzymany wynik w teście określa prawdopodobieństwo występowania spektrum autyzmu – nasilenie autystycznych cech u jednostki. Jednakże podkreśla się, iż nawet wysoki wynik uzyskany za pomocą tego narzędzia nie świadczy o tym, iż jednostka jest w spektrum autyzmu, niemniej jednak przy wyniku wyższym niż 32 punkty zalecana jest diagnostyka pod kontem ASD. W przeprowadzonym badaniu zastosowano polską adaptację kwestionariusza AQ, której autorami są Pisula wraz z współpracownikami (2010).

2.2.4 Baza ekspresji mimicznych (the NimStim Set of Facial Expressions)

Zestaw ekspresji mimicznych NimStim składa się z 672 fotografii, na których 43 profesjonalnych aktorów (18 kobiet i 25 mężczyzn, w przedziale wiekowym 21-30 lat), pochodzenia afrykańskiego (N=10), azjatyckiego (N=6), europejskiego (N=25) i latyno-amerykańskiego (N=2), prezentuje osiem ekspresji emocjonalnych, takich jak: radość, smutek, przerażenie, zaskoczenie, wstręt, neutralność, spokój. W walidacji zestawu tychże bodźców Tottenham wraz z współpracownikami (2009) wykazali, iż średnia trafność przedstawienia emocji w zestawie jest równa 0,79. Badacze wskazali również, iż średnia rzetelność omawianej bazy wynosi 0,84. Ponadto, warto zaznaczyć, że dla emocji radości wskaźnik rzetelności wynosi 0,98, a gniewu 0,90, natomiast dla neutralnych twarzy 0,86 (Tottenham i in., 2009).

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano 18 fotografii z bazy NimStim, przedstawiających gniewne, radosne i neutralne twarze, prezentowane przez 3 aktorki i 3 aktorów, pochodzenia europejskiego (N=3), afrykańskiego (N=2) oraz azjatyckiego (N=1). Zdecydowano się na wykorzystanie 18 fotografii z bazy, stosując analogię do badania przeprowadzonego przez Tottenham i współpracowników (2014), gdzie w zadaniu subiektywnej oceny poczucia zagrożenia wobec prezentowanych bodźców, również wykorzystano 18 fotografii ze zbioru. Do warunku z użyciem manipulacji wykorzystano ten sam zestaw twarzy, lecz zastosowano edycję obrazów poprzez dodanie kształtu: szarego koła - w miejsce prawej bądź lewej żrenicy aktora. Przykłady użytych bodźców zostały przedstawione na Rysunku 1.

Rysunek 1

Przykłady bodźców użytych w zadaniu eksperymentalnym

Na rysunku przedstawiono: a) przykłady bodźców użytych w warunku swobodnego patrzenia (w pierwszej części zadania eksperymentalnego), prezentujące następujące emocje: 1 a) gniew; 2 a) radość; 3 a) twarz neutralna; oraz b) przykłady bodźców użytych w warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej.

2.2.5 Zadanie eksperymentalne

Zadanie eksperymentalne składało się z dwóch części. W pierwszej z nich, której przykład przedstawiono na rysunku 2, badanym został zaprezentowany zestaw 18 ekspresji mimicznych z bazy NimStim, w zrandomizowanej kolejności, a po prezentacji każdego z bodźców, zadaniem uczestników była ocena nasilenia odczuwanego dyskomfortu w odpowiedzi na tenże bodziec. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji eksperymentalnej, badani zostali poinstruowani, iż ich zadaniem jest obserwacja prezentowanych na ekranie ludzkich

twarzy oraz określenie stopnia dyskomfortu, jaki odczuwają wobec ekspozycji na konkretne wyrazy mimiczne, na skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało brak dyskomfortu, a 9 ekstremalne nasilenie dyskomfortu, poprzez naciśnięcie analogicznych cyfr na klawiaturze komputera. Instrukcja ta była powtarzana powtórnie, po prezentacji każdego z bodźców. Przed prezentacją każdego z bodźców, na ekranie pojawiał się krzyżyk fiksacyjny, a jego wyświetlanie trwało 500 ms, po czym automatycznie na ekranie eksponowano badanym twarz aktora z bazy NimStim przez 1250 ms, a następnie pojawiała się skala oceny nasilenia odczuwanego dyskomfortu. Czas prezentacji bodźca został ustalony w oparciu o procedurę badania uwagowych wzorców w stosunku do emocjonalnych twarzy i scen w paradygmacie dot-probe (Ghosn i in., 2019), gdzie użyto analogicznego czasu. Po naciśnięciu przez osobę badaną odpowiadającej jej odpowiedzi, program automatycznie przechodził do wyświetlania kolejnego bodźca. Analogiczny schemat był powtarzany aż do wyczerpania bodźców z zestawu.

Rysunek 2

Przykładowy fragment prezentacji bodźców w pierwszej części zadania eksperymentalnego (w warunkach swobodnego patrzenia)

Oznaczenie „until response” oznacza, że prezentowana skala oceny nasilenia dyskomfortu wyświetlana była na ekranie do czasu udzielenia odpowiedzi przez osobę badaną.

Druga część zadania eksperymentalnego (przedstawiona na rysunku 3) miała bardzo zbliżoną strukturę, jednakże instrukcja i zestaw bodźców nieco różniły się od poprzedniej, ze względu na zastosowanie manipulacji. W tej sekcji, osobom badanym prezentowano tożsamy, zrandomizowany zestaw 18 ekspresji mimicznych, który zostało uprzednio edytowany za pomocą wzbogacenia fotografii kształtem – szarym kołem wypełniającym jedną z źrenic aktora. Instrukcja w tej części badania, polegała na wskazaniu przez osobę badaną, czy dany kształt znajduje się w prawym czy w lewym oku, prezentowanego na ekranie aktora, poprzez naciśnięcie na klawiaturze litery „A”, jeśli obiekt znajdował się w lewym oku, bądź „L”, gdy kształt został umieszczony w oku prawym. Następnie, identycznie jak w poprzedniej sekcji eksperymentu, zadaniem osoby badanej była ocena stopnia nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowany bodziec.

Po rozpoczęciu przez uczestnika tej części testowej, na ekranie pojawiał się punkt fiksacji (krzyżyk) przez czas 500 ms, po czym następowała ekspozycja zmanipulowanego bodźca, jednakże w tej części nie zastosowano limitu czasu, a prezentacja emocjonalnej twarzy trwała do momentu, gdy badany nie nacisnął, na klawiaturze „A” lub „L” – w momencie udzielenia odpowiedzi (bez względu na to, czy ta odpowiedź była poprawna czy błędna), pojawiało się zadanie ze skalą nasilenia dyskomfortu (tożsame z zadaniem z pierwszej części) i tutaj również analogicznie, po naciśnięciu cyfry od 1 do 9 przez osobę badaną, program automatycznie wyświetlał następny bodziec z zestawu. Identyczny schemat powtarzany był do wyczerpania bodźców z zestawu, czyli do zakończenia całości zadania eksperymentalnego i całości badania. Na koniec podziękowano uczestnikom za udział w badaniu i dano możliwość kontaktu mailowego z osobą badającą, w celu zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu narzędzia, czy wystąpienia wszelkich trudności podczas rozwiązywania zadań, jak również dania możliwości zadawania pytań. Niemniej jednak, nikt z osób badanych nie skontaktował się z osobą przeprowadzającą badanie, tym samym nie zgłaszając żadnych z powyższych problemów. W zadaniu eksperymentalnym mierzono reakcję na prezentowane bodźce w postaci nasilenia dyskomfortu. Nie dokonywano pomiaru poprawności odpowiedzi w zadaniu na wskazanie, czy obiekt znajduje się w prawym czy lewym oku aktora, gdyż nie było to istotne z perspektywy postawionych założeń projektu, tylko sposobem na przeprowadzenia manipulacji eksperymentalnej.

Rysunek 3

Przykładowy fragment ekspozycji bodźców w warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej

Wyrażenie „until response” oznacza, że bodziec bądź skala oceny prezentowane były na ekranie do czasu udzielenia odpowiedzi przez osobę badaną.

2.3 Procedura

Badanie zostało przeprowadzone online z użyciem platformy <https://www.labvanced.com/> w czerwcu 2024. Zbieranie danych trwało miesiąc, a ogłoszenia o możliwości udziału w badaniu zostały opublikowane za pośrednictwem Facebook’a - na grupach facebookowych. Badanie było skierowane do osób dorosłych: autystycznych, stanowiących grupę eksperymentalną, oraz typowo rozwijających się, klasyfikowanych do grupy kontrolnej. Podział badanych na grupy odbył się na podstawie kryterium deklaracji ze strony badanych: posiadania bądź nieposiadania diagnozy spektrum autyzmu. Przed przystąpieniem do badania, uczestnicy zostali poinformowani o celu badania, jakim było poszukiwanie odmienności w funkcjonowaniu uwagi społecznej pomiędzy osobami w spektrum autyzmu a typowo rozwijającymi się. Udział w badaniu był dobrowolny i całkowicie anonimowy. Przystępujących do badania zaznajomiono z faktem, iż uzyskane dane zostaną zanalizowane zbiorczo w celach naukowych oraz, że nie będą

nikomu udostępniane. Każdy z uczestników, aby rozpocząć badanie, był zobowiązany wyrazić zgodę na udział w badaniu - oczywiście ze świadomością, iż w każdej chwili może tę zgodę wycofać, przerywając badanie. Przeprowadzone badanie trwało około 15 minut i składało się następujących części: uzupełnienia metryczki oraz kolejno dwóch kwestionariuszy: Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) oraz The Autism-Spectrum Quotient (AQ), po czym następowało zadanie eksperymentalne, składające się z dwóch modułów: bez użycia i z użyciem eksperymentalnej manipulacji.

2.4 Hipotezy szczegółowe

Na podstawie literatury przytoczonej we wprowadzeniu, postawione zostały następujące hipotezy szczegółowe:

H1: Zachodzi pozytywny związek pomiędzy nasileniem aleksytymii a nasileniem autystycznych cech raportowanym przez badane jednostki.

H2: Poziom nasilenia autystycznych cech pozytywnie koreluje z poziomem dyskomfortu wobec poszczególnych ekspresji mimicznych.

H3: Poziom aleksytymii pozytywnie koreluje z nasileniem dyskomfortu wobec neutralnych twarzy.

H4: Zachodzi pozytywny związek pomiędzy natężeniem aleksytymii a nasileniem dyskomfortu w odpowiedzi na radosne twarze.

H5: W warunku swobodnego patrzenia osoby autystyczne odczuwają istotnie wyższy stopień nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na poszczególne emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby typowo rozwijające się.

H6: W warunku wymuszonego patrzenia (z użyciem manipulacji eksperymentalnej) osoby z ASD raportują istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce niż grupa kontrolna.

H7: W grupie ASD w warunku z użyciem manipulacji obserwuje się istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na percepcję emocjonalnych twarzy niż w warunku swobodnego patrzenia.

ROZDZIAŁ III

WYNIKI

Spośród 145 osób, które weszły w link do badania, 75 osób wypełniło je w całości. 70 sesji zostało odrzuconych i nieuwzględnionych w wynikach ze względu na braki w danych (częściowe wypełnienie badania lub rezygnacja z udziału w badaniu). Ostatecznie w analizach uwzględniono wyniki od 75 badanych osób.

3.1. Statystyki opisowe

W kwestionariuszach TAS-20 oraz AQ dokonano odwrócenia odpowiednich pozycji, zgodnie z kluczem do danego narzędzia. Następnie wyliczono wyniki, sumując odpowiedzi na poszczególne pytania. Dla poszczególnych zmiennych (emocji: angry, happy, neutral) z zadania eksperymentalnego w obydwu warunkach wyliczono średnie wartości poziomu dyskomfortu, osobno dla każdej zmiennej. Zbiorcze statystyki opisowe dla wyników TAS-20 oraz AQ zostały umieszczone w Tabeli 2, natomiast dla poszczególnych grup dla zmiennej TAS-20 w Tabeli 3, a dla zmiennej AQ w Tabeli 4.

Tabela 2

Statystyki opisowe dla zmiennych kwestionariuszowych (TAS-20 oraz AQ)

Zmienna	M	Min	Max	SD	SKE	K	Ws-w	p
TAS-20	57,87	28	86	12,45	-0,39	-0,12	0,98	0,31
AQ	30,7	6	49	10,63	-0,59	-0,5	0,95	0,00

SKE = skewness (skośność); K = kurtosis (kurioza); Ws-w = Shapiro Wilk(test statystyczny Shapiro Wilka).

Tabela 3

Statystyki opisowe dla zmiennej TAS-20 dla poszczególnych grup: ASD oraz TD

Grupa	M	Min	Max	SD	SKE	K	Ws-w	p
ASD	62,33	41	86	9,91	0,11	-0,13	0,99	0,99
TD	54,36	28	79	13,21	-0,28	-0,6	0,97	0,34

SKE = skewness (skośność); K = kurtosis (kurioza); Ws-w = Shapiro Wilk(test statystyczny Shapiro Wilka).

Tabela 4

Statystyki opisowe dla zmiennej AQ w poszczególnych grupach: ASD oraz TD

Grupa	M	Min	Max	SD	SKE	K	Ws-w	p
ASD	37,88	27	49	5,78	-0,04	-0,69	0,97	0,42
TD	25,07	6	42	10,2	-0,15	-1,14	0,95	0,9

SKE = skewness (skośność); K = kurtosis (kurioza); Ws-w = Shapiro Wilk(test statystyczny Shapiro Wilka).

W Tabeli 5 przedstawiono statystyki opisowe dla poszczególnych zmiennych badanych w zadaniach eksperymentalnych w warunkach swobodnego patrzenia i z użyciem manipulacji eksperymentalnej. Wyniki dla tychże zmiennych w wyodrębnione dla grupy autystycznej i kontrolnej, zostały umieszczone w Tabeli 6.

Tabela 5

Statystyki opisowe dla średnich wartości poziomu dyskomfortu wobec zmiennych eksperymentalnych (poszczególnych emocji)

Zmienna	M	Min	Max	SD	SKE	K	Ws-w	p
angry	5,53	1	9	2,27	-0,39	-0,86	0,95	0,001
happy	3,08	1	8,33	1,66	1,03	0,78	0,92	0,000
neutral	3	1	7,66	1,56	0,68	-0,29	0,93	0,000
angry_M	5,13	1	9	2,42	-0,02	-1,31	0,94	0,002
happy_M	2,91	1	8,33	1,69	1,16	1,06	0,89	0,000
neutral_M	2,83	1	7,83	1,52	1,06	0,96	0,91	0,000

1) SKE = skewness (skośność); K = kurtosis (kurioza); Ws-w = Shapiro Wilk(test statystyczny Shapiro Wilka);

2) Wartości zmiennych *angry* (twarze wyrażające złość); *happy* (twarze wyrażające radość); *neutral* (twarze neutralne) to miary średnich wartości podanych zmiennych z warunków swobodnego patrzenia; 3) Zmienne

angry_M, *happy_M*, *neutral_M* to wartości dla bodźców wzbogaconych o manipulację.

Tabela 6

Statystyki opisowe dla średnich wartości poziomu dyskomfortu wobec poszczególnych emocji dla grup ASD oraz TD

Zmienna	Grupa	M	Min	Max	SD	SKE	K	Ws-w	p
angry	ASD	5,89	1	9	2,25	-0,54	-0,3	0,95	0,01
	TD	5,23	1	8,83	2,27	-0,31	-1,02	0,95	0,06
happy	ASD	3,37	1	7,33	1,5	0,58	0,34	0,97	0,44
	TD	2,88	1	8,33	1,75	1,41	1,7	0,85	<0,001
neutral	ASD	3,14	1	5,67	1,5	0,17	-1,29	0,93	0,05
	TD	2,9	1	7,67	1,67	1,03	0,5	0,89	<0,001
Angry_M	ASD	5,25	1	9	2,39	-0,08	-1,15	0,96	0,2
	TD	5,03	1	9	2,47	0,03	-1,41	0,92	<0,001
Happy_M	ASD	3,26	1	8,83	1,9	1,01	0,85	0,91	0,01
	TD	2,63	1	6,83	1,5	1,12	0,67	0,87	<0,001
Neutral_M	ASD	3,09	1	7,83	1,64	0,9	0,69	0,92	0,02
	TD	2,63	1	7,2	1,41	1,2	1,5	0,9	0,001

1) SKE = *skewness* (skośność); K = *kurtosis* (kurioza); Ws-w = *Shapiro Wilk* (test statystyczny Shapiro Wilka);

2) Wartości zmiennych *angry* (twarze wyrażające złość); *happy* (twarze wyrażające radość); *neutral* (twarze neutralne) to miary średnich wartości podanych zmiennych z warunku swobodnego patrzenia; 3) Zmienne *angry_M*, *happy_M*, *neutral_M* to wartości dla bodźców wzbogaconych o manipulację.

3.2. Analizy statystyczne

W celu zweryfikowania hipotezy H1, mówiącej o pozytywnym związku pomiędzy aleksytymią a poziomem autystycznych cech, wykorzystano korelację rho Spearmana. Hipoteza została potwierdzona, co oznacza, że wraz ze wzrostem poziomu autystycznych cech, wzrasta poziom aleksytymii. Obserwuje się umiarkowaną dodatnią korelację pomiędzy nasileniem autystycznych cech a aleksytymią ($r=0,51$, $p<0,05$).

Do przetestowania hipotezy H2, dotyczącej pozytywnego związku pomiędzy poziomem autystycznych cech a nasileniem dyskomfortu w stosunku do poszczególnych ekspresji mimicznych, użyto nieparametrycznego testu – rho Spearmana. Hipoteza ta została potwierdzona w całości - wobec czego stwierdza się, iż wraz ze wzrostem poziomu AQ wzrasta nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na twarze wyrażające złość ($r=0,24$, $p=0,03$). Ponadto zachodzi pozytywna korelacja pomiędzy poziomem autystycznych cech i

nasileniem dyskomfortu wobec radosnych ekspresji mimicznych ($r=0,39$, $p<0,001$), oraz wraz ze wzrostem poziomu AQ wzrasta poziom dyskomfortu wobec neutralnych twarzy ($r=0,28$, $p=0,02$).

W celu weryfikacji hipotezy H3, mówiącej, iż poziom aleksytymii pozytywnie koreluje z nasileniem dyskomfortu wobec neutralnych twarzy również zastosowano metodę korelacji rho Spearmana. Hipoteza ta została potwierdzona ($r=0,32$, $p=0,01$). Potwierdzono również hipotezę H4, stosując rho Spearmana, w której założono, iż zachodzi pozytywny związek pomiędzy natężeniem aleksytymii a nasileniem dyskomfortu w odpowiedzi na radosne twarze ($r=0,42$, $p<0,001$).

Do przetestowania hipotezy H5, która zakładała, iż w warunku swobodnego patrzenia osoby autystyczne odczuwają istotnie wyższy stopień nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na poszczególne emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby typowo rozwijające się, wykorzystano test U Manna-Whitneya. Wyniki analizy statystycznej nakazują odrzucić w całości tę hipotezę, wykazując brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą ASD a kontrolną w nasileniu dyskomfortu w odpowiedzi na twarze emocjonalne w warunku swobodnego patrzenia. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy grupą autystyczną a typowo rozwijającą w zakresie poziomu dyskomfortu na twarze wyrażające gniew ($U=579$, $Z=-1,21$, $p=0,23$). Nie wykazano istotnych różnic w poziomie dyskomfortu w odpowiedzi na radosne twarze ($U=514$, $Z=-1,91$, $p=0,06$). Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie dyskomfortu w odpowiedzi na twarze neutralne pomiędzy grupami ASD a TD ($U=609$, $Z=-0,89$, $p=0,37$).

W celu zbadania trafności hipotezy H6, mówiącej, iż w warunku wymuszonego patrzenia (z użyciem manipulacji eksperymentalnej) osoby z ASD raportują istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce niż grupa kontrolna, zastosowano test U Manna-Whitneya. Wyniki tejże analizy pozwalają odrzucić hipotezę H6 w całości, wskazując na brak istotnych różnic międzygrupowych w poziomie dyskomfortu w warunku z zastosowaniem manipulacji wobec bodźców wyrażających złość ($U=654$, $Z=-0,41$, $p=0,68$), radość ($U=559$, $Z=-1,42$, $p=0,15$) oraz twarzy neutralnych ($U=593$, $Z=-1,06$, $p=0,29$).

Następnie, aby przetestować hipotezę H7, zakładającą, iż w grupie ASD w warunku z użyciem manipulacji obserwuje się istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na percepcję emocjonalnych twarzy niż w warunku swobodnego patrzenia, użyto test kolejności par Wilcoxon. Wyniki analizy statystycznej nakazały tę hipotezę odrzucić w całości, niemniej jednak wykazały one istotną statystycznie różnicę w poziomie

dyskomfortu w odpowiedzi na twarze wyrażające gniew. Nasilenie dyskomfortu wobec emocji gniewu było istotnie wyższe w warunku swobodnego patrzenia w porównaniu do warunku z użyciem eksperymentalnej manipulacji ($T=119,5$, $Z=2,32$, $p=0,02$). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic dla twarzy radosnych ($T=199,5$, $Z=0,95$, $p=0,34$), jak i dla twarzy neutralnych ($T=167,5$, $Z=1,08$, $p=0,28$).

3.3 Analizy dodatkowe

Z uwagi na fakt, że kryterium deklaracji diagnozy spektrum autyzmu nie do końca koresponduje z wynikami kwestionariusza AQ, gdyż już statystyki opisowe przedstawione tabeli 4 wskazują, iż w grupie ASD znajdują się osoby z niższym wynikiem niż 32 punkty w kwestionariuszu AQ, a w grupie TD z kolei znajdują się osoby z wynikiem wyższym niż 32 punkty – mogącym sugerować występowanie spektrum autyzmu, zdecydowano się dokonać dodatkowych analiz statystycznych. W związku z powyższym postanowiono zastosować nowe kryterium doboru do grup eksperymentalnych, opierające się - nie o deklarację posiadania bądź nie posiadania diagnozy, lecz o to, czy wynik uzyskany przez osobę badaną w kwestionariuszu AQ kwalifikuje się jako podejrzenie występowania spektrum autyzmu, czy też nie. Analizując dane pod względem tegoż kryterium, okazało się, iż w grupie badanych deklarujących rozpoznanie ASD, tylko 14 osób uzyskało wynik powyżej progu odcięcia w kwestionariuszu AQ, 28 osób uzyskało wynik poniżej tejże wartości. Z kolei w grupie uczestników nieposiadających diagnozy spektrum autyzmu 28 osób uzyskało wynik wskazujący na podejrzenie ASD. Podsumowując, biorąc pod uwagę kryterium poziomu AQ jako doboru do prób eksperymentalnych, grupę ASD stanowiły 42 osoby, a typowo rozwijającą 33 osoby.

Wobec doboru do grup wedle kryterium wyniku AQ, przeprowadzone testy t-Studenta, potwierdziły częściowo hipotezę H5, która zakładała, iż w warunku swobodnego patrzenia osoby autystyczne odczuwają istotnie wyższy stopień nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na poszczególne emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby typowo rozwijające się. Hipoteza ta sprawdziła się dla emocji gniewu i radości. W związku z czym, należy stwierdzić, że poziom dyskomfortu w odpowiedzi na twarze wyrażające złość w warunku swobodnego patrzenia, jest istotnie wyższy w grupie ASD ($M=6,1$, $SD=2$) niż w grupie kontrolnej ($M=4,8$, $SD=2,41$; $t(73)=-2,56$, $p=0,013$). Ponadto, nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na twarze wyrażające radość jest istotnie wyższe u osób autystycznych ($M=3,48$, $SD=1,67$) w porównaniu do osób typowo rozwijających się ($M=2,6$, $SD=1,52$; $t(73)=-2,37$, $p=0,02$). Natomiast nie zachodzą istotne statystycznie różnice w poziomie

dyskomfortu wobec twarzy neutralnych pomiędzy grupą ASD ($M=3,25$, $SD=1,5$) a grupą TD ($M=2,7$, $SD=1,66$; $t(73)=-1,48$, $p=0,142$). Wyniki powyższej analizy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7

Wyniki testu t-Studenta dla średnich poziomów dyskomfortu wobec poszczególnych bodźców emocjonalnych w warunkach swobodnego patrzenia dla grup dobranych pod względem wyniku AQ

	ASD*		TD*		t(73)	p	Levene'a F(1,73)	p Levene'a
	M	SD	M	SD				
angry	6,1	2	4,8	2,41	-2,56	0,013	2,28	0,135
happy	3,48	1,67	2,6	1,52	-2,37	0,02	0,51	0,476
neutral	3,25	1,5	2,7	1,6	-1,48	0,142	0,047	0,828

1) ASD = próba autystyczna; 2) TD = próba typowo rozwijająca się

*dobór do grup po uwzględnieniu kryterium ze względu na wynik kwestionariusza AQ

Do przetestowania hipotezy H6, która zakładała, iż w warunkach wymuszonego patrzenia (z użyciem manipulacji eksperymentalnej) osoby z ASD raportują istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce niż grupa kontrolna, użyto nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Hipoteza H6 została odrzucona w całości. Wyniki analizy ukazały, iż w warunkach z zastosowaniem manipulacji eksperymentalnej, nie obserwuje się istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w nasileniu dyskomfortu w odpowiedzi na bodźce wyrażające złość ($U=539,5$, $Z=-1,63$, $p=0,102$), oraz radość ($U=550$, $Z=-1,52$, $p=-1,52$), jak i wobec twarzy neutralnych ($U=553,5$, $Z=-1,48$, $p=0,138$).

W celu sprawdzenia hipotezy H7, mówiącej o tym, iż w grupie ASD w warunkach z użyciem manipulacji obserwuje się istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na percepcję emocjonalnych twarzy niż w warunkach swobodnego patrzenia, przeprowadzono test Wilcoxona. Hipoteza ta została w całości odrzucona. Niemniej jednak test kolejności par Wilcoxona ukazał, że nasilenie dyskomfortu było istotnie wyższe w warunkach swobodnego patrzenia dla emocji gniewu i radości. Zatem wykazano istotnie statystycznie wyższy poziom dyskomfortu w odpowiedzi na twarze wyrażające złość w warunkach

swobodnego patrzenia w porównaniu do warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej ($T=237,5$, $Z=2,13$, $p=0,033$). Ponadto nasilenie dyskomfortu wobec radosnych twarzy również było istotnie wyższe w warunku bez użycia manipulacji eksperymentalnej ($T=254$, $Z=2,1$, $p=0,036$). Natomiast w grupie ASD nie wykazano istotnie statystycznych różnic w poziomie dyskomfortu wobec neutralnych twarzy pomiędzy warunkiem swobodnego a wymuszonego spojrzenia ($T=244$, $Z=1,83$, $p=0,067$).

ROZDZIAŁ IV

DYSKUSJA WYNIKÓW

Celem przeprowadzonego badania było wykazanie różnic w uwadze społecznej pomiędzy osobami w spektrum autyzmu a typowo rozwijającymi się, uznając za wskaźnik tych różnic poziom natężenia dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane ekspresje mimiczne jako możliwy przejaw nadwrażliwości społeczno-afektywnej, mogącej warunkować atypowe wzorce przetwarzania uwagowego. Zastosowano manipulację eksperymentalną, w celu koncentracji uwagi na bezpośrednim spojrzeniu wobec ekspozycji bodźców emocjonalnych. Zmierzono również zależności pomiędzy nasileniem autystycznych cech, poziomem aleksytymii, a raportowanym dyskomfortem wobec percepcji ludzkich twarzy. Wobec głównych założeń projektu, spodziewano się, iż wyniki przeprowadzonego eksperymentu wykażą istotne różnice w natężeniu dyskomfortu wobec prezentowanych bodźców emocjonalnych pomiędzy grupą autystyczną a typowo rozwijającą się. Założono, iż nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na percepcję twarzy będzie istotnie wyższe w grupie ASD oraz, że efekt ten będzie najsilniejszy w warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej. Analizy statystyczne otrzymanych wyników potwierdziły cztery z siedmiu postawionych hipotez. Rezultaty przeprowadzonych badań zostały szczegółowo omówione w poniższych podrozdziałach.

4.1. Omówienie wyników i wnioski płynące z badań

Analizy statystyczne wyników uzyskanych w przeprowadzonym badaniu, potwierdziły cztery z siedmiu postawionych hipotez szczegółowych. Zgodnie z przewidywaniami potwierdzono hipotezę H1, mówiącą o pozytywnej korelacji między aleksytymią a nasileniem autystycznych cech mierzonym kwestionariuszem AQ. Rezultaty przeprowadzonych badań uwiaryściły umiarkowaną korelację pomiędzy poziomem AQ a aleksytymią, co trafnie koresponduje z literaturą w tym zakresie, która wskazuje na wyższy odsetek występowania aleksytymii wśród autystycznej populacji (Berthoz, Hill, 2005; Silani i in., 2008).

Udowodniono również założenia przyjęte w hipotezie H2, dotyczące pozytywnego związku pomiędzy poziomem autystycznych cech a nasileniem dyskomfortu wobec poszczególnych prezentowanych ekspresji mimicznych. Wykazano, iż wraz ze wzrostem wyniku AQ wzrasta nasilenie dyskomfortu wobec twarzy wyrażających złość, radość i

twarzy neutralnych. Hipotezę tę postawiono w oparciu o wnioski płynące z badań z wykorzystaniem neuroobrazowania, które sugerują, że obserwowane w autystycznej populacji trudności w kierowaniu uwagi w stosunku do ekspresji mimicznych, wynikają z hiperaktywności amygdali wobec percepcji ludzkich twarzy/bezpośredniego spojrzenia, która jest związana z efektem odczuwania napięcia czy stresu i jest wynikiem socjo-afektywnej nadwrażliwości wobec tego typu społecznych bodźców (Tottenham i in., 2014; Hadjikhani i in., 2017). Ponadto, należy podkreślić, że wedle wyników badań Hadjikhani i współpracowników (2017), osoby autystyczne prezentują istotnie podwyższoną aktywność we wzgórku górnym oraz w obydwu ciałach migdałowatych, zarówno wobec twarzy neutralnych, jak i emocjonalnych (radosnych i wyrażających gniew), co również stanowiło podstawę, do tego, aby spodziewać się zależności pomiędzy poziomem AQ a raportowanym poczuciem dyskomfortu w odpowiedzi na emocjonalne bodźce wykorzystane w przeprowadzonym eksperymencie.

Wydaje się, iż potwierdzenie hipotezy H3, dotyczącej pozytywnego związku aleksytymii z nasileniem raportowanego dyskomfortu wobec twarzy neutralnych, a także hipotezy H4, mówiącej o pozytywnej korelacji pomiędzy aleksytymią a raportowanym poziomem dyskomfortu wobec ekspresji radości, można uznać za najbardziej kluczowe w kontekście przeprowadzonych badań oraz możliwej dalszej eksploracji wskazanych związków w przyszłości. W przeprowadzonym eksperymencie nasilenie dyskomfortu mierzone było za pomocą 9-cio stopniowej skali samoopisowej. Ze względu na specyfikę badanej grupy, spodziewano się, że będzie ona wysoce aleksytymiczna, a ze względu na fakt, iż uważa się, że ze spektrum autyzmu powiązany jest typ II aleksytymii, obejmujący deficyty w poznawczym zakresie przetwarzania emocji - z nienaruszonym aspektem afektywnym - założono, że dyskomfort jest na tyle jednoznaczna zmienna, obejmująca wymiar bardziej fizjologiczny, niż afektywny, niewymagający poznawczego opracowania, że nie powinna stanowić ona przeszkody w ocenie jej nasilenia, nawet w przypadku osób wysoce aleksytymicznych. Wobec czego, wykazano, iż wraz ze wzrostem aleksytymii wzrasta raportowane poczucie dyskomfortu wobec twarzy wyrażających radość, jak i neutralnych. Wskazana korelacja wydaje się korespondować z II typem aleksytymii, który prawdopodobnie – opierając się o dane z zakresu literatury – przeważał w badanej próbie. Wydaje się, że osoby z wyższym wskaźnikiem aleksytymii, były w stanie raportować wyższe poczucie dyskomfortu wobec prezentowanych radosnych i neutralnych bodźców, gdyż były w stanie trafnie identyfikować swoją reakcję afektywną wobec prezentowanych

bodźców, ze względu na to, iż dyskomfort wydaje się pojęciem dość elementarnym i mało zróżnicowanym poznawczo.

Oczywiście należy postawić pytanie, dlaczego osoby bardziej aleksytymiczne odczuwają większy dyskomfort wobec radosnych i neutralnych twarzy – być może jest to związane z niemożliwością identyfikacji prezentowanych emocji, być może jest to związane ze specyfiką funkcjonowania uwagi wzrokowej w spektrum autyzmu. Jednakże, aby móc tutaj wnioskować na temat przyczyn zaobserwowanych zależności, należałoby przeprowadzić badania na grupach dobranych pod względem poziomu aleksytymii. Niemniej jednak, na uwagę zasługuje w tym miejscu fakt, iż w badaniach Gaigg i współpracowników (2018), gdzie grupy ASD i TD dobrano pod względem poziomu inteligencji werbalnej oraz aleksytymii, nie wykazano różnic międzygrupowych w zakresie raportowanych wskaźników walencji i pobudzenia wobec afektywnych bodźców społecznych, co wydaje się sugerować, iż to nie autyzm, lecz aleksytymia jest zmienną odpowiadającą za trudności w przetwarzaniu i identyfikowaniu informacji emocjonalnych ze społecznych bodźców. W tych samych badaniach, wykazano również negatywną korelację między aleksytymią a raportowanym przez badanych wskaźnikiem pobudzenia wobec prezentowanych bodźców, co wydaje się przeczyć wynikom uzyskanym w omawianym tutaj eksperymencie, jednakże należy podkreślić, iż z metodologicznego punktu widzenia, wyniki badań przeprowadzonych przez Gaigg i współpracowników (2018) można poddać pod wątpliwość, ze względu na małą liczbę badanych grup i niereprezentatywny charakter badań. Wobec czego, wydaje się, iż tematyka aleksytymii w kontekście spektrum autyzmu, pozostawia jeszcze szerokie pole do dalszej eksploracji.

Hipoteza H5, zakładająca, że w warunkach swobodnego patrzenia osoby autystyczne odczuwają istotnie wyższy stopień nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na poszczególne emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby typowo rozwijające się, została odrzucona w całości. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w poziomie raportowanego dyskomfortu wobec twarzy gniewnych, radosnych i neutralnych w warunkach swobodnego patrzenia. Ponadto, analizy statystyczne również odrzuciły hipotezę H6, wskazując tym samym, iż nie obserwuje się istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w nasileniu dyskomfortu wobec prezentowanych bodźców również w warunkach z zastosowaniem manipulacji eksperymentalnej. Wykazany brak istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w obydwu warunkach eksperymentalnych, stoi w opozycji do aktualnego stanu wiedzy z zakresu badanego obszaru. Należało się spodziewać, iż nasilenie dyskomfortu będzie różnicować badane grupy, a różnica ta będzie jeszcze

bardziej wyraźna w warunku wymuszonego patrzenia. Rezultaty badań z wykorzystaniem neuroobrazowania uwidoczniły różnice w aktywności obydwu ciał migdałowatych, wzgórka górnego i w poduszce wzgórza na twarze neutralne i emocjonalne (radosne i wyrażające gniew) pomiędzy osobami z ASD a neurotypowymi, w warunku swobodnego patrzenia i w warunku z dodaniem punkt fiksacji (wymuszonego spojrzenia w oczy), gdzie w warunku wymuszonej fiksacji efekt ten był najbardziej wyraźny w aktywności amygdali (hiperaktywności) wobec bodźców wyrażających gniew i radość (Hadjikhani i in., 2017). Z kolei, w badaniach przeprowadzonych przez Tottenham i współpracowników (2014), wykazano odmienności w przetwarzaniu emocji ekspresji mimicznych u osób z ASD, w porównaniu do TD, ukazując podwyższoną reaktywność w stosunku do twarzy. Największy efekt zaobserwowano wobec neutralnych twarzy. Dane pozyskane dzięki użyciu fMRI, ukazały, iż autystyczni badani przejawiali podwyższoną aktywność amygdali dla bodźców wyrażających złość oraz neutralnych. Przy czym, w warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej (wymuszonego spojrzenia), aktywność ciała migdałowatego była jeszcze bardziej zwiększona dla neutralnych twarzy w grupie ASD, w porównaniu do TD. Ponadto, aktywność amygdali w odpowiedzi na prezentowane neutralne bodźce w warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej, była skorelowana z subiektywną oceną nasilenia poczucia zagrożenia przez badanych (Tottenham i in., 2014).

Ze względu na fakt, iż hipotezy H5 oraz H6 nie potwierdziły się, postanowiono dokonać dodatkowych analiz. Już na etapie statystyk opisowych zauważono, że zastosowane kryterium doboru do grup eksperymentalnych: na podstawie deklaracji posiadania lub nieposiadania diagnozy ASD, nie do końca korespondowało z rozkładem wyników kwestionariusza AQ w badanych próbach. Otóż w grupie autystycznej znajdowały się osoby, których wynik nasilenia autystycznych cech nie wskazywał na podejrzenie spektrum autyzmu, z kolei w grupie kontrolnej znajdowały się osoby, u których na tej podstawie można by było podejrzewać występowanie ASD. Wobec czego, postanowiono dokonać dodatkowych analiz statystycznych, opierając się o kryterium doboru do grup eksperymentalnych, nie na podstawie samodeklaracji posiadania diagnozy, lecz na podstawie wyniku kwestionariusza AQ - wskazującego bądź niewskazującego na podejrzenie spektrum autyzmu. Po zastosowaniu takiego kryterium, hipoteza H6, zakładająca, iż w warunku swobodnego patrzenia osoby autystyczne odczuwają istotnie wyższy stopień nasilenia dyskomfortu w odpowiedzi na poszczególne emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby typowo rozwijające się, potwierdziła się częściowo. Wykazano istotnie wyższy poziom dyskomfortu dla emocji gniewu i radości – efekt ten nie

potwierdził się dla twarzy neutralnych. Wynik ten koresponduje z rezultatami badań Hadjikhani i współpracowników (2017). Nie zaobserwowano istotnych różnic dla twarzy neutralnych, mimo, iż ze względu na - w pewnych aspektach - zbliżoną procedurę eksperymentalną do badań przeprowadzonych przez Tottenham i współpracowników (2014), można było się spodziewać wystąpienia założonego efektu. Co więcej, pomimo zastosowania dodatkowych analiz w oparciu o nowe kryterium do przetestowania hipotezy H6, nie wykazano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w raportowanym poziomie dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce w warunku wymuszonego spojrzenia. Wynik ten jednoznacznie wskazuje, że manipulacja eksperymentalna nie zadziałała. Można sugerować, iż za brak efektu użycia manipulacji odpowiada najpewniej zaprojektowana procedura lub warunki w jakich eksperyment został przeprowadzony (online), co jeszcze zostanie dogłębniej omówione w ostatnim podrozdziale *Dyskusji wyników*.

Ostatnia z postawionych hipotez szczegółowych (H7), która zakładała, iż w grupie ASD w warunku z użyciem manipulacji obserwuje się istotnie wyższe nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na percepcję emocjonalnych twarzy niż w warunku swobodnego patrzenia, została odrzucona w całości. Jednakże, wykazano istotną statystycznie różnicę w poziomie dyskomfortu wobec twarzy wyrażających gniew, przy czym poziom ten był wyższy w warunku swobodnego patrzenia niż w warunku z użyciem manipulacji. Wynik ten wskazuje na efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego, co również sugeruje, że użyta w przeprowadzonym badaniu manipulacja eksperymentalna nie przyniosła przewidywanych efektów, czego podstaw należy się upatrywać najpewniej w projekcie procedury bądź w sposobie manipulacji bodźców. W celu weryfikacji hipotezy H7 przeprowadzono dodatkową analizę statystyczną w oparciu o dobór do grup na zasadzie kryterium poziomu AQ. Hipoteza H7 w oparciu o nowe kryterium również została odrzucona w całości. Niemniej jednak, wykazano istotne statystycznie różnice dla emocji gniewu i radości, przy czym również nasilenie dyskomfortu było wyższe dla tych emocji w warunku swobodnego patrzenia w porównaniu do warunku z wymuszonym spojrzeniem. Wynik ten stanowi kolejny argument przemawiający za tym, iż podstaw tego, że postawione założenia nie zostały udowodnione, należy się doszukiwać w procedurze drugiego warunku eksperymentalnego.

4.2 Implikacje praktyczne i wnioski płynące z badań

Przeprowadzone badanie dostarczyło kilku kluczowych implikacji praktycznych, które wydają się być znaczące w kontekście przyszłych badań z zakresu tożsamej bądź pokrewnej tematyki. Po pierwsze, w badaniu zdecydowano się na pomiar aleksytymii, co stanowi rzadkość w badaniach dotyczących atypowych wzorców uwagi społecznej w autyzmie. Wykazano pozytywną korelację pomiędzy poziomem AQ a aleksytymią, co pokazuje, iż pomiar tej zmiennej powinien być uwzględniany przez badaczy, gdyż niektóre z obserwowanych specyfik w populacji ASD mogą być związane nie tyle z samym spektrum autyzmu, lecz z aleksytymią. W przeprowadzonym eksperymencie wykazano pozytywną korelację pomiędzy poziomem autystycznych cech a nasileniem dyskomfortu wobec neutralnych, radosnych i gniewnych twarzy, prezentowanych uczestnikom badania. Jednakże, należy zwrócić uwagę na fakt, iż natężenie dyskomfortu w odpowiedzi na radosne i neutralne bodźce dodatnio korelowało również z poziomem aleksytymii. Zaobserwowane zależności wydają się niezwykle ciekawe, gdyż: o ile hipoteza dotycząca dodatniego związku pomiędzy poziomem AQ a nasileniem dyskomfortu wobec prezentowanych ekspresji mimicznych była podparta literaturą w tym zakresie, która wskazuje na odmienności w neuronalnej aktywności autystycznych mózgow, pokazujące, iż rzeczywiście autystyczne mózgi odbierają takie społeczne bodźce jak twarze, jako bardziej pobudliwe czy zagrażające (również w przypadku pozytywnych walencji i niskiej – zdaniem neurotypowej populacji - pobudliwości tego typu bodźców), o tyle hipotezy o pozytywnej korelacji aleksytymii z nasileniem dyskomfortu wobec neutralnych i radosnych twarzy postawione zostały bardziej w oparciu o intuicję autora badania. Otóż spodziewano się, iż badana grupa będzie zapewne wysoce aleksytymiczna. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż w populacji ASD występuje zwykle II typ aleksytymii, założono, iż określenie nasilenia dyskomfortu wobec prezentowanych bodźców nie będzie stanowiło problemu dla badanych osób. Celowo w zadaniu ze skalą, użyto terminu „dyskomfort”, gdyż określenie to jest jednoznaczne - nieodnoszące się do emocjonalnego aspektu wygenerowanego w jednostce odczucia, lecz do fizjologicznej reakcji na bodziec. Tak więc określenie dyskomfortu uznać można za zadanie wykonalne nawet dla osób wpisujących się w I typ aleksytymii, gdzie poza poznawczym aspektem odczuwania emocji, zaburzony jest również aspekt afektywny. W związku z powyższym, zaproponowany behawioralny sposób pomiaru negatywnej reakcji wobec prezentowanych bodźców, wydaje się stanowić dobrą alternatywę do badań z wykorzystaniem neuroobrazowania, jak i dawać możliwość użycia jako dodatkowe narzędzie do pomiaru subiektywnej reakcji na bodziec, w celu porównania z wynikami

obiektywnych pomiarów, takich jak, przykładowo, neuronalna aktywność amygdali wobec prezentowanych bodźców.

Na podstawie uzyskanych w przeprowadzonym eksperymencie wyników badań, można dojść do wniosku, iż percepcja bodźców emocjonalnych z ludzkiej mimiki może być modulowana takimi zmiennymi jak spektrum autyzmu czy aleksytymia. Oczywiście nie da się tutaj jednoznacznie powiedzieć, która zmienna jest odpowiedzialna za tę modulację, gdyż aby można było to obiektywnie stwierdzić, należałoby dobrać grupy eksperymentalne pod względem zbliżonego poziomu aleksytymii. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż dla osób prezentujących wyższe nasilenie autystycznych cech percepcja twarzy wyrażających gniew, jak i radosnych, może być bardziej wymagająca i dyskomfortowa niż dla osób neurotypowych. Osoby autystyczne przejawiają atypowe wzorce uwagi wzrokowej w stosunku do twarzy, która objawia się w tendencji do odwracania uwagi od bodźca (García-Blanco i in., 2017). Tendencja do unikania bezpośredniego spojrzenia jest już obserwowana u autystycznych niemowląt (Johes, Klin, 2013), a trudności z kierowaniem uwagi wzrokowej wobec twarzy uważa się za efekt występujące w populacji ASD nadwrażliwości na społeczno-afektywne bodźce (Tottenham i in., 2014; Hadjikhani i in., 2017). Wobec czego, w tym miejscu należy zwrócić uwagę na kluczową implikację praktyczną płynącą z przeprowadzonego badania i mającą również uzasadnienie w literaturze dotyczącej omawianego zagadnienia. Otóż, percepcja emocjonalnych ludzkich twarzy może być dla osób autystycznych niekomfortowa, a informacja w nich zawarta może być interpretowana jako zagrażająca, negatywna czy bardziej pobudliwa, co też w sytuacjach życia codziennego może stanowić potencjalne trudności w komunikacji i prowadzić do nieporozumień i niezrozumienia zachowania autystycznej jednostki przez osoby trzecie. Specyfika ta jest kluczowa również w kontekście oddziaływań terapeutycznych wobec osób w spektrum autyzmu. Należy mieć na uwadze fakt, że osoby autystyczne są często aleksytymiczne, a także, iż percepcja emocji jest dla nich nierzadko ogromnym wyzwaniem, często niewykonalnym, a brak kontaktu wzrokowego czy nieadekwatne – wedle ogółu – reakcje, nie są wynikiem ignorancji czy celowym zamiarem, lecz są przejawem tego w jaki sposób osoby autystyczne odbierają świat – już na poziomie percepcji bodźców i mechanizmów uwagi wzrokowej.

4.3 Ograniczenia projektu i dalsze kierunki badań

Przeprowadzone badanie ma pewne ograniczenia, które najprawdopodobniej odpowiadają za niepotwierdzenie się kilku z przyjętych założeń. Po pierwsze, niestety nie udało się dobrać grup pod względem równomiernego rozkładu płci. Badane grupy składały się głównie z kobiet/osób żeńsko oznaczonych przy narodzeniu, a dysproporcja rozkładu płci była wyraźna, co nie pozwoliło na zbadanie różnic międzypłciowych, jak również mogło odpowiadać za to, iż hipotezy, dotyczące różnic międzygrupowych w zakresie poziomu dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce, nie zostały potwierdzone bez przeprowadzenia dodatkowych analiz. Rezultaty badań z zakresu różnic międzypłciowych w uwadze społecznej w spektrum autyzmu z wykorzystaniem eye-trackingu, wykazały, iż autystyczne dziewczynki dłużej fiksowały swój wzrok na prezentowanych twarzach niż chłopcy z ASD, co więcej autystyczne dziewczynki szybciej orientowały swoją uwagę na twarzach niż autystyczni chłopcy (Harrop i in., 2018). Ponadto podkreśla się, iż u autystycznych kobiet raportuje się porównywalne wskaźniki motywacji społecznej do kobiet typowo rozwijających się (Sedgewick i in., 2016). Sugeruje się również, że większa koncentracja uwagi na bodźcach społecznych obserwowana u autystycznych dziewczynek/kobiet wpisuje się w specyfikę żeńskiego fenotypu autyzmu. W związku z czym, w sytuacji nierównomiernego rozkładu płci i przewagi osób żeńsko oznaczonych przy narodzeniu w omawianym projekcie, mogło dojść do sytuacji, iż spodziewane różnice nie wystąpiły. Należy w tym miejscu podkreślić, że w przyszłych badaniach powinno dążyć się do doboru grup pod względem równomiernego rozkładu płci. Ponadto, przyszli badacze powinni pochylić się również nad analizą różnic płciowych w uwadze społecznej w kontekście spektrum autyzmu.

Kolejną limitację omawianego projektu stanowi sposób jego przeprowadzenia. Badanie to odbyło się online, co niestety wiąże się z ryzykiem, iż warunki w jakich uczestnicy rozwiązują zadania mogą być różne i mogą mieć wpływ na ostateczne wyniki. Niestety ze względu na specyfikę grupy klinicznej, do której było kierowane to badanie: osób w spektrum autyzmu, nie było możliwym zebranie danych w inny sposób niż za pomocą Internetu, którego nieograniczony zasięg pozwala dotrzeć do małolicznych populacji. W przyszłych pokrewnych projektach, zaleca się, aby badania przeprowadzać stacjonarnie, tworząc tym samym jednakowe warunki eksperymentalne dla wszystkich badanych.

Po trzecie, wydaje się, iż zastosowane w omawianym badaniu kryterium doboru do grup eksperymentalnych nie sprawdziło się. W idealnych warunkach, dobór do grup

powinien odbywać się w oparciu o posiadanie udokumentowanej diagnozy ASD, jednakże w przeprowadzonym badaniu nie było to możliwe ze względu na to, iż badanie odbyło się online i było całkowicie anonimowe. W przypadku podobnego sposobu przeprowadzania badania, należałoby poza deklaracją o posiadaniu bądź nieposiadaniu diagnozy ASD, wziąć pod uwagę wynik kwestionariusza AQ. Innymi słowy, kwalifikacja do grupy eksperymentalnej ASD powinna odbyć się w oparciu o spełnienie dwóch warunków: 1) deklaracji rozpoznania spektrum autyzmu oraz 2) wyniku w kwestionariuszu AQ powyżej punktu odcięcia dla podejrzenia ASD. Natomiast, do grupy kontrolnej powinny zostać dobrane osoby niedeklarujące posiadania diagnozy autyzmu oraz uzyskujące wynik AQ niższy od punktu odcięcia. W takim przypadku można by było się spodziewać, że postawione hipotezy sprawdzą się. Dodatkowe analizy w oparciu o kryterium poziomu AQ, wykazały założone zależności dla emocji gniewu i radości w warunkach swobodnego patrzenia. Niestety nie można było dokonać dodatkowych analiz w oparciu o dobór do grup na zasadzie dwóch kryteriów: diagnozy i poziomu AQ, gdyż grupy byłyby wtedy niewystarczająco liczne, aby móc interpretować wykazane w tenże sposób własności. Toteż, przyszłym badaczom zaleca się stosować bardziej wnikliwy dobór do grup eksperymentalnych, najlepiej w oparciu o zastosowanie obydwu wymienionych kryteriów, aby uniknąć niesprawdzenia się hipotez nie ze względu na rzeczywisty brak założonego efektu, lecz ze względu na nieodpowiedni dobór badanych do grup eksperymentalnych.

Ostatnia kwestia, która wymaga najwnikliwszej deliberacji to sposób zaprojektowania manipulacji eksperymentalnej wykorzystanej w omawianym tutaj projekcie. Wszystkie hipotezy dotyczące warunku z użyciem manipulacji eksperymentalnej nie sprawdziły się, co wskazuje, iż efekt manipulacji nie zadziałał, a wręcz przyniósł on efekty odwrotne do zamierzonych, gdyż manipulacja zmniejszyła nasilenie dyskomfortu w odpowiedzi na prezentowane bodźce, a miała docelowo ten wskaźnik zwiększyć. Przyczyną tego zjawiska należy się dopatrywać w procedurze drugiej części warunku eksperymentalnego. Wydaje się, iż najpewniej instrukcja zadania, w której uczestnicy proszeni byli o naciśnięcie na klawiaturze litery „A”, gdy obiekt zlokalizowany był w lewym oku aktora lub „L”, kiedy kształt ten znajdował się w prawym oku, mogła wprowadzać w błąd lub wymagać zbyt dużego zaangażowania w wykonanie tego zadania, przez co, uwaga skupiała się na naciskaniu odpowiedniego przycisku na klawiaturze niżeli na percepcji prezentowanego bodźca. Należy zaznaczyć, że każdy z badanych rozwiązywał zadanie na swoim prywatnym komputerze, a nie przy użyciu tej samej klawiatury, tak jak by to miało miejsce w przypadku, gdy badanie byłoby przeprowadzane stacjonarnie – w laboratorium.

Tak więc rozmieszczenie klawiszy na klawiaturze mogło być różne. Poza tym, wydaje się, że przed przystąpieniem do części zadaniowej II warunku eksperymentalnego, można było zaprojektować jeszcze część testową, aby osoby badane przetestowały, gdzie znajdują się wskazane klawisze, w celu zautomatyzowania czynności udzielania odpowiedzi. W związku z powyższym, w przyszłych badaniach zaleca się przed zadaniem eksperymentalnym, zastosować wersję testową narzędzia, aby badani mogli się z nim zapoznać.

LITERATURA CYTOWANA

- Agam, Y., Joseph, R. M., Barton, J. J. S., & Manoach, D. S. (2010). Reduced cognitive control of response inhibition by the anterior cingulate cortex in autism spectrum disorders. *NeuroImage*, 52(1), 336–347. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.04.010>
- Amaral, D. G., Schumann, C. M., & Nordahl, C. W. (2008). Neuroanatomy of autism. *Trends in Neurosciences*, 31(3), 137–145. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.12.005>
- Attwood, T. (2013). *Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik*. Wydawnictwo Harmonia Universalis.
- Bagby, R., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. *Journal of Psychosomatic Research*, 38(1), 23–32. [https://doi.org/10.1016/0022-3999\(94\)90005-1](https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)90005-1)
- Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The autism-spectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 31(1), 5–17. <https://doi.org/10.1023/a:1005653411471>
- Berthoz, S., & Hill, E. L. (2005). The validity of using self-reports to assess emotion regulation abilities in adults with autism spectrum disorder. *European Psychiatry*, 20(3), 291–298. <https://doi.org/10.1016/J.EURPSY.2004.06.013>
- Black, D. W., & Grant, J. E. (2014). DSM-5™ guidebook: The essential companion to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth edition. In *DSM-5™ guidebook: The essential companion to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth edition*. American Psychiatric Publishing, Inc.
- Broadbent, D. E. (2013). *Perception and communication*. Elsevier.
- Cerliani, L., Mennes, M., Thomas, R. M., di Martino, A., Thioux, M., & Keyers, C. (2015). Increased Functional Connectivity Between Subcortical and Cortical Resting-State Networks in Autism Spectrum Disorder. *JAMA Psychiatry*, 72(8), 767. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0101>

- Cherry, E. C., & Taylor, W. K. (1954). Some Further Experiments upon the Recognition of Speech, with One and with Two Ears. In *THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA*, 26(4). <http://acousticalsociety.org/content/terms>.
- Chita-Tegmark, M. (2016). Social attention in ASD: A review and meta-analysis of eye-tracking studies. *Research in Developmental Disabilities*, 48, 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.10.011>
- Coffman, M. C., Anderson, L. C., Naples, A. J., & McPartland, J. C. (2015). Sex Differences in Social Perception in Children with ASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(2), 589–599. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-2006-5>
- Corbetta, M., Patel, G., & Shulman, G. L. (2008). The Reorienting System of the Human Brain: From Environment to Theory of Mind. *Neuron*, 58(3), 306–324. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.04.017>
- Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 3(3), 201–215. <https://doi.org/10.1038/nrn755>
- Coull, J. T., Nobre, A. C., & Frith, C. D. (2001). The Noradrenergic 2 Agonist Clonidine Modulates Behavioural and Neuroanatomical Correlates of Human Attentional Orienting and Alerting. *Cerebral Cortex*, 11(1), 73–84. <https://doi.org/10.1093/cercor/11.1.73>
- Dekhil, O., Hajjdiab, H., Shalaby, A., Ali, M. T., Ayinde, B., Switala, A., Elshamekh, A., Ghazal, M., Keynton, R., Barnes, G., & El-Baz, A. (2018). Using resting state functional MRI to build a personalized autism diagnosis system. *PloS One*, 13(10), e0206351. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206351>
- Demetriou, E. A., Lampit, A., Quintana, D. S., Naismith, S. L., Song, Y. J. C., Pye, J. E., Hickie, I., & Guastella, A. J. (2018). Autism spectrum disorders: a meta-analysis of executive function. *Molecular Psychiatry*, 23(5), 1198–1204. <https://doi.org/10.1038/mp.2017.75>
- Deshpande, G., Libero, L. E., Sreenivasan, K. R., Deshpande, H. D., & Kana, R. K. (2013). Identification of neural connectivity signatures of autism using machine learning. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7(OCT), 670. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00670>

- Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural Mechanisms of Selective Visual Attention. *Annual Review of Neuroscience*, 18(1), 193–222. <https://doi.org/10.1146/annurev.ne.18.030195.001205>
- Dewinter, J., de Graaf, H., & Begeer, S. (2017). Sexual Orientation, Gender Identity, and Romantic Relationships in Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(9), 2927–2934. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3199-9>
- Dimech, C. (2021). Autism: the literature on gender differences. In *Malta Medical Journal* (Vol. 33, Issue 1). Pages. <http://mmsjournals.org/index.php/mmj>
- Dosenbach, N. U. F., Fair, D. A., Cohen, A. L., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2008). A dual-networks architecture of top-down control. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(3), 99–105. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.01.001>
- Duncan, J. (2013). The Structure of Cognition: Attentional Episodes in Mind and Brain. *Neuron*, 80(1), 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.09.015>
- Duncan, J. (1984). Selective attention and the organization of visual information. *Journal of Experimental Psychology: General*, 113(4), 501–517. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.4.501>
- Fan, J., Bernardi, S., van Dam, N. T., Anagnostou, E., Gu, X., Martin, L., Park, Y., Liu, X., Kolevzon, A., Soorya, L., Grodberg, D., Hollander, E., & Hof, P. R. (2012). Functional deficits of the attentional networks in autism. *Brain and Behavior*, 2(5), 647–660. <https://doi.org/10.1002/brb3.90>
- Gaigg, S. B., Cornell, A. S., & Bird, G. (2018). The psychophysiological mechanisms of alexithymia in autism spectrum disorder. *Autism*, 22(2), 227–231. <https://doi.org/10.1177/1362361316667062>
- García, S. G., García, P. S., Suárez, L. M., González, A. M., Gómez Sánchez, L. E., & Rodríguez, Á. A. (2023). GENDER IDENTITY AND SEXUAL ORIENTATION OF PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW. *Siglo Cero*, 54(2), 53–72. <https://doi.org/10.14201/scero202354228880>
- García-Blanco, A. C., Yáñez, N., Vázquez, M. A., Marcos, I., & Perea, M. (2017). Modulation of attention by socio-emotional scenes in children with autism spectrum

- disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 33, 39–46. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2016.11.002>
- Ghosn, F., Perea, M., Castelló, J., Vázquez, M. Á., Yáñez, N., Marcos, I., Sahuquillo, R., Vento, M., & García-Blanco, A. (2019). Attentional Patterns to Emotional Faces Versus Scenes in Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(4), 1484–1492. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3847-8>
- Gottlieb, J. P., Kusunoki, M., & Goldberg, M. E. (1998). The representation of visual salience in monkey parietal cortex. *Nature*, 391(6666), 481–484. <https://doi.org/10.1038/35135>
- Grandgeorge, M., Degrez, C., Alavi, Z., & Lemonnier, E. (2016). Face Processing of Animal and Human Static Stimuli by Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study. *Human-Animal Interaction Bulletin*. <https://doi.org/10.1079/hai.2016.0005>
- Guillon, Q., Hadjikhani, N., Baduel, S., & Rogé, B. (2014). Visual social attention in autism spectrum disorder: Insights from eye tracking studies. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 42, 279–297. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.03.013>
- Hadjikhani, N., Åsberg Johnels, J., Zürcher, N. R., Lassalle, A., Guillon, Q., Hippolyte, L., Billstedt, E., Ward, N., Lemonnier, E., & Gillberg, C. (2017). Look me in the eyes: Constraining gaze in the eye-region provokes abnormally high subcortical activation in autism. *Scientific Reports*, 7(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-03378-5>
- Happé, F., & Frith, U. (2006). The Weak Coherence Account: Detail-focused Cognitive Style in Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(1), 5–25. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0039-0>
- Harrop, C., Jones, D., Zheng, S., Nowell, S., Schultz, R., & Parish-Morris, J. (2019). Visual attention to faces in children with autism spectrum disorder: are there sex differences? *Molecular Autism*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s13229-019-0276-2>
- Harrop, C., Jones, D., Zheng, S., Nowell, S. W., Boyd, B. A., & Sasson, N. (2018). Sex differences in social attention in autism spectrum disorder. *Autism Research*, 11(9), 1264–1275. <https://doi.org/10.1002/aur.1997>

- Heaton, P., Reichenbacher, L., Sauter, D., Allen, R., Scott, S., & Hill, E. (2012). Measuring the effects of alexithymia on perception of emotional vocalizations in autistic spectrum disorder and typical development. *Psychological Medicine*, *42*(11), 2453–2459. <https://doi.org/10.1017/S0033291712000621>
- Helmy, E., Elnakib, A., ElNakieb, Y., Khudri, M., Abdelrahim, M., Yousaf, J., Ghazal, M., Contractor, S., Barnes, G. N., & El-Baz, A. (2023). Role of Artificial Intelligence for Autism Diagnosis Using DTI and fMRI: A Survey. *Biomedicines*, *11*(7). <https://doi.org/10.3390/biomedicines11071858>
- Hikosaka, O., Nakahara, H., Rand, M. K., Sakai, K., Lu, X., Nakamura, K., Miyachi, S., & Doya, K. (1999). Parallel neural networks for learning sequential procedures. *Trends in Neurosciences*, *22*(10), 464–471. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(99\)01439-3](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(99)01439-3)
- Hiller, R. M., Young, R. L., & Weber, N. (2014). Sex Differences in Autism Spectrum Disorder based on DSM-5 Criteria: Evidence from Clinician and Teacher Reporting. *Journal of Abnormal Child Psychology*, *42*(8), 1381–1393. <https://doi.org/10.1007/s10802-014-9881-x>
- Hiller, R. M., Young, R. L., & Weber, N. (2016). Sex differences in pre-diagnosis concerns for children later diagnosed with autism spectrum disorder. *Autism*, *20*(1), 75–84. <https://doi.org/10.1177/1362361314568899>
- Hodges, H., Fealko, C., & Soares, N. (2020). Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. *Translational Pediatrics*, *9*(S1), S55–S65. <https://doi.org/10.21037/tp.2019.09.09>
- Hong, J. S., Singh, V., Kalb, L., Reetzke, R., Ludwig, N. N., Pfeiffer, D., Holingue, C., Menon, D., Lu, Q., Ashkar, A., & Landa, R. (2022). Replication study for ADOS-2 cut-offs to assist evaluation of autism spectrum disorder. *Autism Research*, *15*(11), 2181–2191. <https://doi.org/10.1002/aur.2801>
- Humphreys, G. W., & Duncan, J. (1989). Visual search and stimulus similarity. *Psychological Review*, *96*(3), 433–458. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.96.3.433>
- HUTT, C., HUTT, S. J., LEE, D., & OUNSTED, C. (1964). Arousal and Childhood Autism. *Nature*, *204*(4961), 908–909. <https://doi.org/10.1038/204908a0>

- ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. (n.d.). Retrieved March 14, 2024, from <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624>
- Irimia, A., Lei, X., Torgerson, C. M., Jacokes, Z. J., Abe, S., & van Horn, J. D. (2018). Support vector machines, multidimensional scaling and magnetic resonance imaging reveal structural brain abnormalities associated with the interaction between autism spectrum disorder and sex. *Frontiers in Computational Neuroscience*, *12*. <https://doi.org/10.3389/fncom.2018.00093>
- Itti, L., & Koch, C. (2001). Computational modelling of visual attention. *Nature Reviews Neuroscience*, *2*(3), 194–203. <https://doi.org/10.1038/35058500>
- James, W. (1890). *The principles of psychology* (Vol. 1). Henry Holt and Company.
- Johnston, W. A., & Dark, V. J. (1986). Selective attention. *Annual Review of Psychology*, *37*(1), 43-75. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.37.020186.000355>
- Jolliffe, T., & Baron-Cohen, S. (1997). Are People with Autism and Asperger Syndrome Faster Than Normal on the Embedded Figures Test? *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *38*(5), 527–534. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01539.x>
- Jones, W., & Klin, A. (2013). Attention to eyes is present but in decline in 2–6-month-old infants later diagnosed with autism. *Nature*, *504*(7480), 427–431. <https://doi.org/10.1038/nature12715>
- Joukamaa, M., Taanila, A., Miettunen, J., Karvonen, J. T., Koskinen, M., & Veijola, J. (2007). Epidemiology of alexithymia among adolescents. *Journal of Psychosomatic Research*, *63*(4), 373–376. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2007.01.018>
- Just, M. A., Cherkassky, V. L., Keller, T. A., Kana, R. K., & Minshew, N. J. (2007). Functional and Anatomical Cortical Underconnectivity in Autism: Evidence from an fMRI Study of an Executive Function Task and Corpus Callosum Morphometry. *Cerebral Cortex*, *17*(4), 951–961. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhl006>
- Kahneman, D. (1973). *Attention and Effort Englewood Cliffs, New Jersey*.
- Keehn, B., Lincoln, A. J., Müller, R. A., & Townsend, J. (2010). Attentional networks in children and adolescents with autism spectrum disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *51*(11), 1251–1259. <https://doi.org/10.1111/J.1469-7610.2010.02257.X>

- Kleinhans, N. M., Johnson, L. C., Mahurin, R., Richards, T., Stegbauer, K. C., Greenson, J., Dawson, G., & Aylward, E. (2007). Increased amygdala activation to neutral faces is associated with better face memory performance. *NeuroReport*, *18*(10), 987–991. <https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e328165d189>
- Kleinhans, N. M., Richards, T., Weaver, K., Johnson, L. C., Greenson, J., Dawson, G., & Aylward, E. (2010). Association between amygdala response to emotional faces and social anxiety in autism spectrum disorders. *Neuropsychologia*, *48*(12), 3665–3670. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.07.022>
- Lavie, N. (2005). Distracted and confused? Selective attention under load. *Trends in Cognitive Sciences*, *9*(2), 75–82. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.004>
- Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What Is the Male-to-Female Ratio in Autism Spectrum Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *56*(6), 466–474. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.03.013>
- Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, *392*(10146), 508–520. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31129-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2)
- Lovaas, O. I., & Schreibman, L. (1971). Stimulus overselectivity of autistic children in a two-stimulus situation. *Behaviour Research and Therapy*, *9*(4), 305–310. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(71\)90042-8](https://doi.org/10.1016/0005-7967(71)90042-8)
- Luna, B., Doll, S. K., Hegedus, S. J., Minshew, N. J., & Sweeney, J. A. (2007). Maturation of Executive Function in Autism. *Biological Psychiatry*, *61*(4), 474–481. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2006.02.030>
- Mackworth, N. H. (1948). The Breakdown of Vigilance during Prolonged Visual Search. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, *1*(1), 6–21. <https://doi.org/10.1080/17470214808416738>
- Markram, K., & Markram, H. (2010). The Intense World Theory – A Unifying Theory of the Neurobiology of Autism. *Frontiers in Human Neuroscience*, *4*. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00224>

- McGaughy, J., Kaiser, T., & Sarter, M. (1996). Behavioral vigilance following infusions of 192 IgG-saporin into the basal forebrain: Selectivity of the behavioral impairment and relation to cortical AChE-positive fiber density. *Behavioral Neuroscience*, *110*(2), 247–265. <https://doi.org/10.1037/0735-7044.110.2.247>
- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An Integrative Theory of Prefrontal Cortex Function. *Annual Review of Neuroscience*, *24*(1), 167–202. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167>
- Monk, C. S., Peltier, S. J., Wiggins, J. L., Weng, S.-J., Carrasco, M., Risi, S., & Lord, C. (2009). Abnormalities of intrinsic functional connectivity in autism spectrum disorders. *NeuroImage*, *47*(2), 764–772. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.04.069>
- Moore, D. J., Heavey, L., & Reidy, J. (2012). Attentional processing of faces in ASD: A Dot-Probe study. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *42*(10), 2038–2045. <https://doi.org/10.1007/s10803-012-1449-4>
- Mottron, L., Dawson, M., Soulières, I., Hubert, B., & Burack, J. (2006). Enhanced Perceptual Functioning in Autism: An Update, and Eight Principles of Autistic Perception. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *36*(1), 27–43. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0040-7>
- Muszkat, M., de Mello, C. B., Muñoz, P. de O. L., Lucci, T. K., David, V. F., Siqueira, J. de O., & Otta, E. (2015). Face Scanning in Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: Human Versus Dog Face Scanning. *Frontiers in Psychiatry*, *6*(OCT). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2015.00150>
- Nakagawa, Y., & Chiba, K. (2016). Involvement of Neuroinflammation during Brain Development in Social Cognitive Deficits in Autism Spectrum Disorder and Schizophrenia. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, *358*(3), 504–515. <https://doi.org/10.1124/jpet.116.234476>
- Nee, D. E., Wager, T. D., & Jonides, J. (2007). Interference resolution: Insights from a meta-analysis of neuroimaging tasks. *Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience*, *7*(1), 1–17. <https://doi.org/10.3758/CABN.7.1.1/METRICS>
- Oberman, L. M., Hubbard, E. M., McCleery, J. P., Altschuler, E. L., Ramachandran, V. S., & Pineda, J. A. (2005). EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum

- disorders. *Cognitive Brain Research*, 24(2), 190–198. <https://doi.org/10.1016/j.cogbrainres.2005.01.014>
- Padmanabhan, A., Lynch, C. J., Schaer, M., & Menon, V. (2017). The Default Mode Network in Autism. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 2(6), 476–486. <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.04.004>
- Palermo, R., & Rhodes, G. (2007). Are you always on my mind? A review of how face perception and attention interact. *Neuropsychologia*, 45(1), 75–92. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.04.025>
- Portas, C. M., Rees, G., Howseman, A. M., Josephs, O., Turner, R., & Frith, C. D. (1998). A Specific Role for the Thalamus in Mediating the Interaction of Attention and Arousal in Humans. *The Journal of Neuroscience*, 18(21), 8979–8989. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.18-21-08979.1998>
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The Attention System of the Human Brain. *Annual Review of Neuroscience*, 13(1), 25–42. <https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325>
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (2003). The Attention System of the Human Brain. <https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325>, 13(1), 25–42. <https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325>
- Pudło, M. (2018). *Charakterystyka procesów uwagowych a osiowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu*. <https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3138>
- Saalmann, Y. B., & Kastner, S. (2011). Cognitive and Perceptual Functions of the Visual Thalamus. *Neuron*, 71(2), 209–223. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.06.027>
- Schall, J. D. (2002). The neural selection and control of saccades by the frontal eye field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 357(1424), 1073–1082. <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1098>
- Schneider, K., Regenbogen, C., Pauly, K. D., Gossen, A., Schneider, D. A., Mevissen, L., Michel, T. M., Gur, R. C., Habel, U., & Schneider, F. (2013). Evidence for gender-specific endophenotypes in high-functioning autism spectrum disorder during empathy. *Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research*, 6(6), 506–521. <https://doi.org/10.1002/aur.1310>

- Schuetze, M., Park, M. T. M., Cho, I. Y. K., Macmaster, F. P., Chakravarty, M. M., & Bray, S. L. (2016). Morphological Alterations in the Thalamus, Striatum, and Pallidum in Autism Spectrum Disorder. *Neuropsychopharmacology* 2016 41:11, 41(11), 2627–2637. <https://doi.org/10.1038/npp.2016.64>
- Sedgewick, F., Hill, V., Yates, R., Pickering, L., & Pellicano, E. (2016). Gender Differences in the Social Motivation and Friendship Experiences of Autistic and Non-autistic Adolescents. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(4), 1297–1306. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2669-1>
- Senju, A., Hasegawa, T., & Tojo, Y. (2005). Does perceived direct gaze boost detection in adults and children with and without autism? The stare-in-the-crowd effect revisited. *Visual Cognition*, 12(8), 1474–1496. <https://doi.org/10.1080/13506280444000797>
- Senju, A., Yaguchi, K., Tojo, Y., & Hasegawa, T. (2003). Eye contact does not facilitate detection in children with autism. *Cognition*, 89(1), B43–B51. [https://doi.org/10.1016/S0010-0277\(03\)00081-7](https://doi.org/10.1016/S0010-0277(03)00081-7)
- Serences, J. T., & Yantis, S. (2007). Spatially Selective Representations of Voluntary and Stimulus-Driven Attentional Priority in Human Occipital, Parietal, and Frontal Cortex. *Cerebral Cortex*, 17(2), 284–293. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhj146>
- Silani, G., Bird, G., Brindley, R., Singer, T., Frith, C., & Frith, U. (2008). Levels of emotional awareness and autism: An fMRI study. *Social Neuroscience*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.1080/17470910701577020>
- Sivathasan, S., Fernandes, T. P., Burack, J. A., & Quintin, E.-M. (2020). Emotion processing and autism spectrum disorder: A review of the relative contributions of alexithymia and verbal IQ. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 77, 101608. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101608>
- Solomon, M., Yoon, J. H., Ragland, J. D., Niendam, T. A., Lesh, T. A., Fairbrother, W., & Carter, C. S. (2014). The Development of the Neural Substrates of Cognitive Control in Adolescents with Autism Spectrum Disorders. *Biological Psychiatry*, 76(5), 412–421. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.08.036>
- State, M. W., & Šestan, N. (2012). The emerging biology of autism spectrum disorders. *Science*, 337(6100), 1301–1303. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1224989>

- Szameitat, A. J., Schubert, T., Müller, K., & von Cramon, D. Y. (2002). Localization of Executive Functions in Dual-Task Performance with fMRI. *Journal of Cognitive Neuroscience*, *14*(8), 1184–1199. <https://doi.org/10.1162/089892902760807195>
- Ścigała, D., Zdankiewicz-Ścigała, E., Bedyńska, S., & Kokoszka, A. (2020). Toronto Alexithymia Scale TAS -20 PL. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/342330387_Toronto_Alexithymia_Scale_TAS_-20_PL
- Tottenham, N., Hertzog, M. E., Gillespie-Lynch, K., Gilhooly, T., Millner, A. J., & Casey, B. J. (2014). Elevated amygdala response to faces and gaze aversion in autism spectrum disorder. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, *9*(1), 106–117. <https://doi.org/10.1093/SCAN/NST050>
- Tottenham, N., Tanaka, J. W., Leon, A. C., McCarry, T., Nurse, M., Hare, T. A., Marcus, D. J., Westerlund, A., Casey, B. J., & Nelson, C. (2009). The NimStim set of facial expressions: Judgments from untrained research participants. *Psychiatry Research*, *168*(3), 242–249. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2008.05.006>
- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, *12*(1), 97–136. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5)
- Trevisan, D. A., Bowering, M., & Birmingham, E. (2016). Alexithymia, but not autism spectrum disorder, may be related to the production of emotional facial expressions. *Molecular Autism*, *7*(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s13229-016-0108-6>
- Tubío-Fungueiriño, M., Cruz, S., Sampaio, A., Carracedo, A., & Fernández-Prieto, M. (2021). Social Camouflaging in Females with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *51*(7), 2190–2199. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04695-x>
- Valiyamattam, G. J., Katti, H., Chaganti, V. K., O’Haire, M. E., & Sachdeva, V. (2020). Do Animals Engage Greater Social Attention in Autism? An Eye Tracking Analysis. *Frontiers in Psychology*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00727>
- Vargas, D. L., Nascimbene, C., Krishnan, C., Zimmerman, A. W., & Pardo, C. A. (2005). Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism. *Annals of Neurology*, *57*(1), 67–81. <https://doi.org/10.1002/ana.20315>

- Warm, J. S., Parasuraman, R., & Matthews, G. (2008). Vigilance Requires Hard Mental Work and Is Stressful. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 50(3), 433–441. <https://doi.org/10.1518/001872008X312152>
- Weissman, D. H., Roberts, K. C., Visscher, K. M., & Woldorff, M. G. (2006). The neural bases of momentary lapses in attention. *Nature Neuroscience*, 9(7), 971–978. <https://doi.org/10.1038/nn1727>
- Whyte, E. M., Behrmann, M., Minshew, N. J., Garcia, N. v, & Scherf, K. S. (2016). Animal, but not human, faces engage the distributed face network in adolescents with autism. *Developmental Science*, 19(2), 306–317. <https://doi.org/10.1111/desc.12305>
- Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, 3(2), 159–177. <https://doi.org/10.1080/14639220210123806>
- Yerys, B. E., Gordon, E. M., Abrams, D. N., Satterthwaite, T. D., Weinblatt, R., Jankowski, K. F., Strang, J., Kenworthy, L., Gaillard, W. D., & Vaidya, C. J. (2015). Default mode network segregation and social deficits in autism spectrum disorder: Evidence from non-medicated children. *NeuroImage: Clinical*, 9, 223–232. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2015.07.018>

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Spis tabel

Tabela 1 <i>Osoby badane</i>	40
Tabela 2 <i>Statystyki opisowe dla zmiennych kwestionariuszowych (TAS-20 oraz AQ) ...</i>	49
Tabela 3 <i>Statystyki opisowe dla zmiennej TAS-20 dla poszczególnych grup: ASD oraz TD</i>	49
Tabela 4 <i>Statystyki opisowe dla zmiennej AQ w poszczególnych grupach: ASD oraz TD</i>	50
Tabela 5 <i>Statystyki opisowe dla średnich wartości poziomu dyskomfortu wobec zmiennych eksperymentalnych (poszczególnych emocji)</i>	50
Tabela 6 <i>Statystyki opisowe dla średnich wartości poziomu dyskomfortu wobec poszczególnych emocji dla grup ASD oraz TD</i>	51
Tabela 7 <i>Wyniki testu t-Studenta dla średnich poziomów dyskomfortu wobec poszczególnych bodźców emocjonalnych w warunkach swobodnego patrzenia dla grup dobranych pod względem wyniku AQ</i>	54

Spis rysunków

Rysunek 1 <i>Przykłady bodźców użytych w zadaniu eksperymentalnym</i>	44
Rysunek 2 <i>Przykładowy fragment prezentacji bodźców w pierwszej części zadania eksperymentalnego (w warunkach swobodnego patrzenia)</i>	45
Rysunek 3 <i>Przykładowy fragment ekspozycji bodźców w warunkach z użyciem manipulacji eksperymentalnej</i>	47

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder characterised by deficits in social communication and interaction, as well as the persistence of inflexible and repetitive patterns of behaviour, interests, and activities. Difficulties in emotion recognition and in interpreting emotional states in others are considered another specificity of this disorder. Furthermore, atypical patterns of visual attention have been observed in autistic individuals, including alterations in social attention. This is thought to be due to hypersensitivity to socio-affective stimuli, which is modulated by neural activity of autistic brains toward social information. This project aimed to identify differences in social attention between autistic subjects and typically developing individuals. The experimental research combined experimental manipulation with correlational analyses of alexithymia and autistic traits. The study was conducted in accordance with the following procedure: Firstly, the level of alexithymia (Toronto Alexithymia Scale, TAS-20) and autistic traits (Autism-Spectrum Quotient, AQ) were assessed. Secondly, the attention tasks were undertaken that included a self-report evaluation of the intensity of discomfort as a response to exposure to presented facial expressions from the NimStim Set of Facial Expressions database (angry, happy, and neutral facial stimuli) in randomised order in two experimental conditions: 1) natural viewing and 2) experimental eye-gaze manipulation. A total of 75 adults participated in the study, with 33 involved in the autistic group and 42 in the control group. The statistical analysis of the results confirmed four out of the seven postulated hypotheses. The evidence from the study demonstrated that not only the intensity of autistic features but also alexithymia might be a variable that modulates discomfort reactions toward facial perception. The indicated relationship revealed that alexithymia is a variable that should be considered in research on the specificity of social attention in autism.

Keywords: autism spectrum disorder (ASD), visual attention, social attention, emotion perception, social-affective hypersensitivity